

Erfassung des motorischen Entwicklungsstandes eines Kindes mit geistiger Behinderung

Ein Konzept für die Gestaltung einer Beobachtungssituation

Eingereicht von: Nadja Schmid-Hess

Begleitung: lic. phil. Myrtha Häusler

Februar 2016

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2

Psychomotoriktherapie 1216

Bachelor-Arbeit

Abstract

Im Rahmen dieses Entwicklungsprojektes wurde ein Konzept für die Gestaltung einer Beobachtungssituation entwickelt. Mit diesem Konzept soll der motorische Entwicklungsstand eines Kindes mit einer geistigen Behinderung erfasst werden. Zudem wird beschrieben, wie so Kinder mit einer geistigen Behinderung in der motorischen Entwicklung im Bezug auf ihr chronologisches Alter meist zurück sind. Anhand einer Literaturanalyse wurden die Grenzsteine der Entwicklung nach Laewen zu einem Konzept für eine Gestaltung einer Beobachtungssituation erarbeitet. Das Konzept wurde mittels Fragebogen und einem Auswertungsgespräch auf die Praxistauglichkeit evaluiert.

Die Ergebnisse zeigen, dass das entwickelte Konzept in der Praxis durchführbar ist und welche Folgerungen aus der Beobachtungssituation gezogen werden können.

Dank

Ich bedanke mich ganz herzlich bei Myrtha Häusler für die Begleitung der Bachelorarbeit und die gute Beratung. Mireille Audeoud danke ich für die Methodenberatung.

Ein Dankeschön geht an die drei Psychomotoriktherapeutinnen, die sich bereit erklärt haben, die Beobachtungssituation in der Praxis durchzuführen und mir ihre wertvollen Erfahrungen damit rückmeldeten.

Für die schönen Bilder in Heftchen Röbi danke ich Florian Steffen ganz herzlich. Für das Lesen meiner Arbeit und die konstruktiven Rückmeldungen danke ich meinen Lektorinnen und Lektoren Gabriela Graber, Martina Hess und Benjamin Schmid.

Meiner Familie und meinen Freunden danke ich ganz herzlich für die Unterstützung und die aufmunternden Worte, die ich während dem ganzen Prozess motivierend erfahren durfte.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage und Problemstellung	1
1.2	Ziel der Arbeit und Fragestellung	3
1.3	Vorgehen und Aufbau der Arbeit	3
2	Theoretische Grundlagen zur motorischen Entwicklung bei Kindern mit einer geistigen Behinderung	4
2.1	Definition und Begriffsklärung geistiger Behinderung	4
2.1.1	Definition und Klassifizierung nach ICD-10	4
2.1.2	Mögliche Ursachen geistiger Behinderung	6
2.2	Motorische Entwicklung im Zusammenhang mit geistiger Behinderung	7
2.2.1	Medizinische Sicht auf Motorik und Gehirn	7
2.2.2	Motorische Entwicklung bei Kindern mit geistiger Behinderung	9
2.2.3	Besonderheiten motorischer Reflexe	10
2.2.4	Spielentwicklung im Bezug auf die Motorik	13
2.3	Erfassungsinstrumente	14
2.3.1	Testbatterie für geistig behinderte Kinder TBGB	14
2.3.2	Beobachtungsbogen nach Strasser	15
2.3.3	Diagnostisches Inventar motorischer Basiskompetenzen	16
2.4	Das Konzept der Grenzsteine der Entwicklung	17
2.4.1	Das Prinzip der „essentiellen Grenzsteine“	18
2.4.2	Entwicklungsdiagnostik mit dem ET 6-6	20
2.4.3	Das Modell von Largo in „Babyjahre“	21
3	Beobachtungssituation zur Erfassung des motorischen Entwicklungsstandes eines Kindes mit geistiger Behinderung	21
3.1	Überlegungen zum Konzept	22
3.2	Entwicklung des Konzepts	23
3.3	Darstellung des Konzepts	25
3.3.1	Idee der Beobachtungssituation	25
3.3.2	Aufbau und Rahmenbedingungen	26
3.3.3	Aufgaben der Beobachtungssituation	26
3.3.4	Anleitung zur Vorbereitung	32
3.3.5	Anleitung zur Durchführung	33
3.3.6	Auswertung der Beobachtungssituation	33
3.3.7	Beobachtungsbogen	34
3.4	Evaluation der Beobachtungssituation durch Psychomotoriktherapeutinnen	39

4	Ergebnisse der Evaluation des Beobachtungskonzeptes	40
4.1	Ergebnisse der Fremdevaluation.....	40
4.1.1	Angaben zu den Kindern	40
4.1.2	Durchführung des Konzeptes	40
4.1.3	Gestaltung der Beobachtungssituation.....	41
4.1.4	Beobachtungsbogen und Auswertung.....	41
5.	Diskussion	42
5.1	Diskussion der Evaluationsergebnisse.....	42
5.2	Beantwortung der Fragestellungen	44
5.3	Kritische Reflexion der Arbeit	46
5.4	Ausblick.....	47
	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	48
	Literaturverzeichnis	48
	Anhang.....	50

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Während meiner Arbeit und dem Praktikum an einer heilpädagogischen Schule habe ich festgestellt, dass die meisten Kinder mit einer geistigen Behinderung viel Begleitung brauchen, um eine fremd gestellte Aufgabe erledigen zu können. Eine Aufgabe verbal zu erklären führt oft zu keinem erfolgreichen Ausführen der Aufgabe. Beim Durchführen der Abklärungen mit Kindern mit einer geistigen Behinderung bemerkte ich, dass ein standardisierter Test und eine quantitative Auswertung bei allen Beteiligten frustrierend wäre, da das Kind einerseits den Anforderungen der Aufgabe nicht nachkommen kann und andererseits sowieso aus der Norm fällt. Für mich war deshalb schnell klar, dass ich mich in meiner Arbeit mit dem Thema Diagnostik mit Kindern mit einer geistigen Behinderung auseinander setzen will.

An der heilpädagogischen Schule machte ich weitere Beobachtungen im Bereich der Motorik. Ich bemerkte, dass viele Kinder neben einer geistigen Behinderung Probleme in der Motorik haben, ohne dass sie eine körperliche Behinderung aufweisen. Deshalb stand für mich fest, dass ich die Diagnostik in meiner Arbeit auf den Bereich der Motorik beschränken werde. Es ist zu beachten, dass bei einer psychomotorischen Abklärung jedoch verschiedene Verfahren, Beobachtungen und Gespräche durchgeführt werden, um ein ganzheitliches Bild des Kindes zu erhalten.

Für eine Abklärung im Bereich der Motorik benutzen wir in der Psychomotoriktherapie in der Regel Verfahren, wie den M-ABC-2 oder den MOT 4-6. Bei diesen Instrumenten gibt es klare Vorschriften, wie der Test durchgeführt werden muss, damit er quantitativ ausgewertet werden kann. Aus meinen Beobachtungen und Erfahrungen konnte ich schliessen, dass diese Verfahren nicht geeignet sind, um sie bei einem Kind mit einer geistigen Behinderung anzuwenden.

Die Beobachtung, dass sich neben der geistigen Behinderung oft auch Probleme in der Motorik zeigen, lässt mich zu folgender Hypothese kommen.

- *Eine geistige Behinderung hat einen Einfluss auf die motorische Entwicklung.*

Durch diese Hypothese ergab sich die Idee, dass der motorische Entwicklungsstand des Kindes mit einer geistigen Behinderung bei einer Abklärung erfasst werden soll. Lienert, Sägesser und Spiess erläutern, dass für die psychomotorische Förderung der Entwicklungsstand des Kindes erfasst werden muss, damit man dort ansetzen kann. Für diese Erfassung schlagen sie als Medium die Beobachtung vor. Dabei wird zwischen der freien und der gezielten Beobachtungssituation unterschieden. Die Autoren betonen, dass das gezielte Beobachten nicht fehlen darf, um danach das Kind zu fördern (vgl. Lienert, Sägesser & Spiess, 2010, S. 110-111).

Bei der Suche nach einem geeigneten Instrument für eine motorische Abklärung bei einem Kind mit einer geistigen Behinderung bin ich auf folgende drei Verfahren gestossen.

- Testbatterie für geistig behinderte Kinder TBGB
- Beobachtungsbogen nach Strasser
- Diagnostisches Inventar Motorischer Basiskompetenzen

Alle drei Verfahren erschienen mir für die psychomotorische Arbeit als ungeeignet. Die Verfahren werden in Kapitel 2.3 vorgestellt und diskutiert.

Ich suchte für die Grundlage meines Konzeptes eine motorische Entwicklungstabelle. Der Gedanke dahinter war, dass ich etwas brauche, bei dem bereits die motorischen Kompetenzen dargestellt werden, die sich normalerweise im frühen Kindesalter entwickeln. Meine Vermutung dahinter war, dass Kinder mit einer geistigen Behinderung in ihrem motorischen Entwicklungsstand Jahre zurück sein können.

Mit den Grenzsteinen der Entwicklung nach Laewen habe ich ein Instrument gefunden, das die Entwicklungsschritte in der Altersspanne von drei Monaten bis sechs Jahren beinhaltet. Dieser Altersbereich erschien mir für das Klientel der Psychomotoriktherapie, unter Berücksichtigung eines Entwicklungsrückstandes bei Kindern mit einer geistigen Behinderung, als passend. Zudem zeigen die Grenzsteine der Entwicklung bereits Beobachtungspunkte auf. Wie bereits oben beschrieben, ist die Beobachtung zentral für die Erfassung eines Entwicklungsstandes.

Ich möchte in meiner Arbeit nun eine Möglichkeit aufzeigen, wie der motorische Entwicklungsstand von Kindern mit einer geistigen Behinderung erfasst werden kann. Dabei berücksichtige ich die motorische Entwicklung im Zusammenhang mit einer geistigen Behinderung. Ich werde mich an die Grenzsteine der Entwicklung von Laewen anlehnen und eine Möglichkeit aufzeigen, wie eine Beobachtungssituation mit einem Kind mit einer geistigen Behinderung gestaltet werden könnte. Ich beschränke mich dabei auf die Fein- und Grobmotorik. Aus eigenen Erfahrungswerten weiss ich, dass viele Kinder mit einer geistigen Behinderung kaum schreiben und lesen lernen. In den meisten Fällen sind die Einschränkungen und Probleme in der Grob- und Feinmotorik bei diesen Kindern vordergründig. Aus diesem Grund werde ich die grafomotorischen Fähigkeiten bei meinem Konzept nicht berücksichtigen.

1.2 Ziel der Arbeit und Fragestellung

Aufgrund meiner Beobachtungen an heilpädagogischen Schulen vermute ich, dass ein Zusammenhang zwischen einer geistigen Behinderung und der motorischen Entwicklung besteht. Um dieser Vermutung nachzugehen, werden in der Arbeit Zusammenhänge zwischen geistiger Behinderung und der motorischen Entwicklung aufgezeigt.

Die leitende Fragestellung dazu lautet:

- *Wie wird die motorische Entwicklung durch geistige Behinderung beeinflusst?*

Wie bereits in der Ausgangslage erwähnt, gibt es bereits Verfahren, die zur motorischen Abklärung von Kindern mit einer geistigen Behinderung dienen sollen. Für die Psychomotoriktherapie sind diese Verfahren nicht geeignet oder können in der Praxis nicht erfolgreich umgesetzt werden.

Um mit einem Kind in der Psychomotoriktherapie arbeiten zu können, ist es wichtig, zu wissen wo das Kind in seiner Entwicklung steht. In dieser Arbeit wird der Fokus lediglich auf die motorische Entwicklung und deren Abklärung gelegt. Es muss dabei beachtet werden, dass zu einer umfassenden Abklärung mehr gehört. So werden beispielsweise Anamnesegespräche, offene Spielsituationen und Besuche im Umfeld des Kindes (z.B. in der Klasse) durchgeführt, um ein umfassenderes Bild des Kindes zu erhalten.

Laewen hat in den Grenzsteinen der Entwicklung bereits Beobachtungspunkte ausgearbeitet, die zur Erfassung des Entwicklungsstandes von Kindern im Alter von drei Monaten bis sechs Jahren dient. Anhand dieser Beobachtungspunkte soll in dieser Arbeit ein Konzept entstehen, das aufzeigt, wie eine Situation gestaltet werden kann, um diese Punkte bei einem Kind mit einer geistigen Behinderung zu sehen. Die Auswertung der Situation soll zur Erfassung des Standes der motorischen Entwicklung eines Kindes dienen. So kann in der Psychomotoriktherapie an diesem Entwicklungsstand angesetzt werden.

Die daraus resultierende Fragestellung lautet:

- *Wie kann eine Beobachtungssituation anhand der Grenzsteine der Entwicklung gestaltet werden, damit der motorische Stand eines Kindes mit geistiger Behinderung erfasst werden kann?*

1.3 Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Die Basis dieses Entwicklungsprojektes bildet eine Literaturanalyse zum Thema geistige Behinderung im Zusammenhang mit der motorischen Entwicklung. Der theoretische Teil der Arbeit befasst sich mit der Definition von geistiger Behinderung, einer Darstellung über Zusammenhänge zwischen Motorik und Kognition sowie einer Erläuterung über bereits vorhandene Instrumente und die Erläuterung des Konzeptes der Grenzsteine der Entwicklung von

Laewen. Die theoretischen Grundlagen dienen als Grundlage für die Erarbeitung des Konzepts und fließen in die folgenden Kapitel ein.

Im dritten Kapitel werden die Überlegungen und die Entwicklung des Konzeptes dargestellt. Anschliessend wird das Konzept als Anleitung der Beobachtungssituation aufgezeigt. Diese Anleitung ist ein Leitfaden, welcher aufzeigt, wie die Beobachtungssituation durchgeführt wird. Am Schluss des Kapitels wird erläutert, wie das Konzept evaluiert wurde.

Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse der Fremdevaluation dargestellt und im Anschluss darauf diskutiert. Es folgt eine kritische Reflexion der Arbeit. In einem weiteren Schritt werden die Fragen beantwortet. Die Arbeit wird mit einem Ausblick abgeschlossen.

Für eine bessere Lesbarkeit wird im Text nur die weibliche Form verwendet. Gemeint ist stets sowohl die männliche als auch die weibliche Form. Falls möglich werden jedoch Einfachheit halber geschlechtsneutrale Begriffe und Formulierungen verwendet.

2 Theoretische Grundlagen zur motorischen Entwicklung bei Kindern mit einer geistigen Behinderung

2.1 Definition und Begriffsklärung geistiger Behinderung

In dieser Arbeit wird der Begriff „geistige Behinderung“, wie er auch im ICD-10 zu finden ist, verwendet. Verschiedene Autoren haben eigene Begriffe dafür. So spricht Holle zum Beispiel von retardierten Kindern (vgl. Holle, 2011). In diesem Kapitel wird lediglich auf die Definition des ICD-10 eingegangen. Diese Definition fasst Aussagen anderer Definitionen zusammen. Zudem ist die ICD-10 international gültig und zumindest in Europa massgebend für die Klassifizierung von Krankheiten und Gesundheitsproblemen und wird von den Medizinerinnen verwendet.

2.1.1 Definition und Klassifizierung nach ICD-10

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ein Klassifikationssystem für Krankheiten und Gesundheitsprobleme entwickelt. Das sogenannte „International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems“ (ICD) definiert im Kapitel V „Psychische und Verhaltensstörungen“ unter der Nummer F70-F79 die „Intelligenzstörung“ wie folgt:

Ein Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten; besonders beeinträchtigt sind Fertigkeiten, die sich in der Entwicklungsperiode manifestieren und die zum Intelligenzniveau beitragen, wie Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten. Eine Intelligenzstörung kann allein oder zusammen mit jeder anderen psychischen oder körperlichen Störung auftreten. (DIMDI, 2015, S. 322)

Das ICD-10 beschreibt, dass der Schweregrad der Intelligenzstörung anhand eines standardisierten Intelligenztests festgestellt wird. Für den Begriff Intelligenzminderung kann auch der Begriff der geistigen Behinderung gebraucht werden. Diese Schweregrade der Intelligenzstörung werden nach ICD-10 wie folgt unterteilt und benannt (vgl. DIMDI, 2015, S. 322).

Tabelle 1: Intelligenzstörung in der ICD-10-GM Version 2016 (nach DIMDI, 2015)

Intelligenzstörung (F70-F79)
<ul style="list-style-type: none"> • Leichte Intelligenzminderung (F70.-) • Mittelgradige Intelligenzminderung (F71.-) • Schwere Intelligenzminderung (F72.-) • Schwerste Intelligenzminderung (F73.-) • Dissoziierte Intelligenz (F74.-) • Andere Intelligenzminderung (F78.-) • Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung (F79.-)

Diese Kategorien werden in der ICD-10 wie folgt, noch genauer definiert:

Tabelle 2: Kriterien der Intelligenzminderung in der ICD-10-GM Version 2016 (nach DIMDI, 2015)

Intelligenzstörung	IQ-Bereich	Intelligenzalter bei Erwachsenen	Beschreibung
F70.- Leichte Intelligenzminderung	IQ 50-69	9 bis unter 12 Jahren	Lernschwierigkeiten in der Schule. Viele Erwachsene können arbeiten, gute soziale Beziehungen unterhalten und ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten. Inkl.¹: Debilität, Leichte geistige Behinderung
F71.- Mittelgradige Intelligenzminderung	IQ 35-49	6 bis unter 9 Jahre	Deutliche Entwicklungsverzögerung in der Kindheit. Die meisten können aber ein gewisses Mass an Unabhängigkeit erreichen und eine ausreichende Kommunikationsfähigkeit und Ausbildung erwerben. Erwachsene brauchen in unterschiedlichem Ausmass Unterstützung im täglichen Leben und bei der Arbeit. Inkl.: Mittelgradige geistige Behinderung
F72.-	IQ 20-34	3 bis unter 6 Jahren	Andauernde Unterstüt-

¹ Die Abkürzung „inkl.“ bedeutet, dass der betreffende Begriff eine synonyme Bezeichnung der Kategorie darstellt bzw. ebenfalls zu dieser Kategorie zählt.

Schwere Intelligenzminderung			zung ist notwendig. Inkl.: Schwere geistige Behinderung
F72.- Schwerste Intelligenzminderung	IQ unter 20	Unter 3 Jahren	Die eigene Versorgung, Kontinenz, Kommunikation und Beweglichkeit sind hochgradig beeinträchtigt. Inkl.: Schwerste geistige Behinderung
F78.- Andere Intelligenzminderung	-	-	Diese Kategorie soll nur verwendet werden, wenn die Beurteilung der Intelligenzminderung mit Hilfe der üblichen Verfahren wegen begleitender sensorischer oder körperlicher Beeinträchtigungen besonders schwierig oder unmöglich ist, wie bei Blinden, Taubstummen, schwer verhaltensgestörten oder körperlich behinderten Personen.
F79.- Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung	-	-	Die Informationen sind nicht ausreichend, die Intelligenzminderung in eine der oben genannten Kategorien einzuordnen. Inkl.: Geistig: • Behinderung o.n.A. ² • Defizite o.n.A.

2.1.2 Mögliche Ursachen geistiger Behinderung

In diesem Kapitel folgt ein kurzer Überblick, wie es zu einer geistigen Behinderung kommen kann. Auf einzelne Ursachen und deren genaue Auswirkung wird nicht eingegangen.

Eine geistige Behinderung kann pränatale (vorgeburtlich) oder perinatale (während der Geburt oder unmittelbar danach) Ursachen haben. Doch kann es auch während der gesamten Entwicklung eines Menschen Einflüsse oder Vorfälle geben, die zu einer geistigen Behinderung führen können. Bei einem Unfall kann es beispielsweise zu Schädelhirnverletzungen kommen, was eine geistige Behinderung zur Folge haben kann. Auch schwere Infektionskrankheiten können eine geistige Behinderung zur Folge haben (vgl. Strobel, 2009, S. 151).

Strobel erläutert verschiedene pränatale Ursachen, die eine geistige Behinderung zur Folge haben können. Äussere Einflüsse, die während der Schwangerschaft auf das Kind einwirken, können zum Beispiel Drogen, Alkohol oder chemische Stoffe sein. Es können aber auch durch eine Krankheit der Mutter Schäden am Gehirn des Kindes entstehen. Weiter kann es

² ohne nähere Angaben

in der Schwangerschaft zu einer pathologischen Veränderung des Schädels und des Hirns kommen. Oftmals ist dann eine Deformation des Kopfes sichtbar. So gibt es verschiedene geistige Behinderungen, die man bereits äusserlich sieht. Dazu gehört auch das Down-Syndrom, welches oft mit einer geistigen Behinderung in Verbindung gebracht wird. Nicht immer ist die geistige Behinderung aber äusserlich sichtbar. Dies ist zum Beispiel bei geistiger Behinderung, die durch so genannte Impfschäden zustande kommen, der Fall. Während der Geburt kann es beim Kind durch verschiedene Faktoren zu einem kurzzeitigen oder auch längerem Sauerstoffmangel kommen. Eine geistige Behinderung kann die Folge eines Sauerstoffmangels sein (vgl. Strobel, 2009, S. 150).

2.2 Motorische Entwicklung im Zusammenhang mit geistiger Behinderung

In diesem Kapitel wird der Frage nachgegangen, welche Auswirkungen die kognitive auf die motorische Entwicklung haben kann und welche Zusammenhänge zwischen der kognitiven und der motorischen Entwicklung vorliegen können. Bereits in der oben erwähnten Definition der geistigen Behinderung nach ICD-10 ist geschrieben, dass die motorische Entwicklung bei einer geistigen Behinderung eingeschränkt ist.

Strobel beschreibt, dass es keine einheitliche Beschreibung für den Menschen mit einer geistigen Behinderung gibt, die auf alle geistig behinderten Menschen zutreffen würde. Diese Menschen sind, genau wie alle anderen auch, in ihrer Persönlichkeit mit allen ihren Stärken und Schwächen individuell (vgl. Strobel, 2009, S. 151). Deshalb ist zu beachten, dass es sich im folgenden Kapitel um Aussagen handelt, die bei Kindern mit einer geistigen Behinderung auftreten können, jedoch nicht zwingend müssen.

In einem ersten Schritt wird kurz erläutert, wie sich die Motorik im Gehirn abspielt. Anschließend erfolgt ein Überblick, über den Verlauf der motorischen Entwicklung bei Kindern mit einer geistigen Behinderung. In einem weiteren Kapitel wird auf Reflexe eingegangen, da diese für die motorische Entwicklung bedeutend sind und sich bei einem geistig behinderten Kind im Wesentlichen unterscheiden können. Im letzten Teil dieses Kapitels wird auf die Spielentwicklung eingegangen, weil das Spiel neben der Bewegung ein zentrales Medium der Psychomotoriktherapie ist.

2.2.1 Medizinische Sicht auf Motorik und Gehirn

Mit einem Blick in die Neurologie wird deutlich, dass es einen komplexen Ablauf im Gehirn benötigt, damit eine Bewegung erfolgt. Folgend wird vereinfacht dargestellt, welche Hirnregionen beteiligt sind, damit es zur Bewegung kommt. Die Hirnregionen werden beim Fach-

namen genannt und in ihrer Lage oder genaueren Funktion nicht weiter erläutert. Dieses Kapitel soll einen Überblick geben, wie komplex die Motorik neurologisch aufgebaut ist.

Rosenkötter definiert die einzelnen Bereiche der Motorik wie folgt:

Die vom Zentralnervensystem (ZNS) kontrollierte, bewusste Bewegung ist die Willkürmotorik. Als Grobmotorik bezeichnet man die Koordination der Haltung und Bewegung von Rumpf und Extremitäten. Unter Feinmotorik versteht man die Handgeschicklichkeit und die Koordination der Fingerbewegungen. Statomotorik meint die Regulierung von Gleichgewicht, Aufrichtung und Gang. (Rosenkötter, 2013, S. 21)

Um überhaupt in eine motorische Handlung zu kommen, werden zuerst Motivationsareale im Gehirn aktiviert. Diese liegen unter der Hirnrinde im *Stirnhirn* und im *limbischen System*. Das *limbische System* hat eine grosse Bedeutung bei der Verarbeitung von Emotionen und bei Gedächtnisleistungen (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 21-22). Gehirnregionen wie das *limbische System* sind nicht nur für eine Aufgabe zuständig. Aus diesen Erkenntnissen über das *limbische System* geht hervor, dass wenn der Bereich beschädigt ist, sowohl die Motorik wie auch die Gedächtnisleistungen eingeschränkt sein können.

Neben dem Antrieb, in eine motorische Handlung zu kommen, braucht es noch einen Plan zur Bewegungsausführung. Diese Bewegungsplanung findet in den Bereichen *supplementär-motorischen Kortex*, *prämotorischen Kortex*, *Basalganglien* und im *Kleinhirn* statt (Rosenkötter, 2013, S. 22). Bereits bei dieser Beschreibung wird ersichtlich, dass es nicht nur einen Bereich im Gehirn benötigt, um eine Bewegung ausführen zu können.

Das *Pyramidiale System*, vor allem seine Zellen, ist dafür verantwortlich, dass die Aktivierung einer Bewegung stattfindet. *Pyramidenzellen* sind Neurone, die sich in unserem Beispiel im *Motorischen Kortex* befinden. Vom *Pyramidalen System* werden die Impulse über die sogenannte *Pyramidenbahn* direkt in das Rückenmark weitergeleitet (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 22-23).

Für die Haltung, Regelung der Muskelspannung (Tonusregulation) und die feinere Bewegungseinstellung ist das *extrapyramidal-motorische System* im Einsatz. Seine Impulse erhält dieses aus dem *prämotorischen* und *supplementären Kortex*. Die Signale gehen dann weiter an Synapsen, die sich in den *Basalganglien* befinden. Die *Basalganglien* liegen unterhalb der Hirnrinde und sind sehr gross. Sie erstrecken sich über erhebliche Teile des Gehirns. Neben der motorischen Regulation sind die *Basalganglien* unter anderem an der Handlungsplanung und dem vorausschauenden Handeln beteiligt (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 24). Auch hier zeigt sich, dass sich Teile der Kognition wie auch der Motorik im Gehirn überschneiden.

Von grosser Bedeutung für die Motorik wie auch für die Kognition ist das *Kleinhirn*. Das Kleinhirn übernimmt die Feinabstimmung der Bewegungen sowie die Koordination. Es ist aber auch beim Erlernen von neuen Bewegungsabläufen wichtig. Ausserdem ist das Kleinhirn für fast alle kognitiven Leistungen verantwortlich. Weiter übernimmt es die Aufgaben der visuellen und auditiven Verarbeitung und beteiligt sich bei Lese- und Schreibprozessen (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 24). Aus diesen Erkenntnissen wird deutlich, dass das Gehirn bei der Motorik sehr stark beteiligt ist. Es ist deshalb verständlich, dass, wenn das Gehirn nicht altersentsprechend entwickelt ist, dies Folgen auf die Motorik haben kann.

2.2.2 Motorische Entwicklung bei Kindern mit geistiger Behinderung

Wie bereits aus vorgängigem Kapitel hervorgeht, erfolgen alle Bewegungen nur mit Hilfe des Gehirns. Das Kind macht normalerweise in seiner sensomotorischen Entwicklung Fortschritte, bevor in der kognitiven Entwicklung sichtbare Schritte gemacht werden. Ein geistig behindertes Kind, oder wie es Holle nennt, ein „retardiertes“ Kind, durchläuft die gleiche motorische Entwicklung. Nur kann diese langsamer und den Fähigkeiten des Kindes entsprechend verlaufen und früher als üblich stagnieren (vgl. Holle, 2011, S. 18). Senckel erläutert, dass die Entwicklung von Kindern mit einer geistigen Behinderung nach den gleichen Gesetzmässigkeiten verläuft wie die Entwicklung von anderen Kindern. Zum Beispiel kommt ein Mensch erst zum Rollenspiel, wenn er das Symbolspiel durchlaufen hat. Die Entwicklung bei Menschen mit einer geistigen Behinderung gelangt jedoch früher zum Stillstand. Die einzelnen Funktionsbereiche werden unterschiedlich stark ausgebildet. So schreitet zum Beispiel die kognitive oder sozio-emotionale Entwicklung nur schwach voran. Wenn auch die motorische Entwicklung sich verhältnismässig weit entwickelt, ist meist ein Rückstand zu beobachten (vgl. Senckel, 1998, S. 142-143). Es ist zu beachten, dass es zu einer verlangsamten motorischen Entwicklung kommen kann, wenn schon kleinste Hirnschädigungen vorliegen, die noch keine Auswirkungen auf die Intelligenz haben (vgl. Senckel, 2010, S. 46). Menschen mit einer geistigen Behinderung bleiben in ihrer motorischen Entwicklung immer etwas zurück. Am meisten betroffen davon ist die Feinmotorik. Folgende Merkmale können bei Menschen mit einer geistigen Entwicklung vorkommen: Sie bewegen sich fahrig und tollpatschig, haben Mühe das Gleichgewicht zu halten und haben Schwierigkeiten in Tätigkeiten, welche feine motorische Koordination erfordern (vgl. Senckel, 2010, S. 46).

Senckel (2010) betont immer wieder, dass die körperliche Entwicklung von Kindern mit einer geistigen Behinderung identisch zu der Entwicklung anderer Kinder verläuft. Dem zu folge können bei einer nicht altersentsprechenden körperlicher Entwicklung (z.B. der Körpergrösse) keine Rückschlüsse auf eine geistige Behinderung gemacht werden.

2.2.3 Besonderheiten motorischer Reflexe

Das Rückenmark hat neben der Aufgabe, Nervenimpulse zwischen Gehirn und Peripherie weiterzuleiten, noch die Aufgabe die Muskelkontraktionen mittels Reflexen zu steuern. Die Reflexe kommen vom sogenannten zentralen Nervensystem aus, welches das Gehirn und das Rückenmark beinhaltet (vgl. Huch & Jürgens, 2011, S. 154).

Huch und Jürgens definieren Reflexe wie folgt:

Reflexe sind stereotyp (immer gleich) ablaufende Reaktionen auf spezifische Reize. Sie können nicht unterdrückt werden, unterstehen also nicht der Kontrolle unserer Willkür, können durch diese jedoch innerhalb gewisser Grenzen moduliert (beeinflusst) werden. (Huch & Jürgens, 2011, S. 154)

Reflexe dienen als Schutzreaktion oder zur ständigen Regelung der Körperfunktionen. Die Reflexe laufen automatisch ab, so dass wir sie nicht kontrollieren müssen. Durch die Reflexe werden zentrale Funktionen wie die Stützmotorik, rhythmische Bewegungen sowie zielgerichtete Bewegungen erworben (vgl. Huch & Jürgens, 2011, S. 154).

Das *Zentralnervensystem* ist bei Geburt noch nicht fertig entwickelt. So gibt zum Beispiel die Hirnrinde, auch *Cortex* genannt, noch keine Befehle an tiefer gelegene Hirnregionen. Gewisse Bewegungen kann ein Kind deshalb nicht unterdrücken, weil der *Cortex* noch keine Kontrolle darüber erlangt. Erst mit der Zeit wird gelernt, einzelne Bewegungen zu differenzieren und zum Beispiel nur einen Fuss zu bewegen. Doch bis das Kind dies kann, bewegt es seinen ganzen Körper undifferenziert und gleichzeitig. Auch später können solche Mitbewegungen, noch vorkommen, allerdings bloss in kleinerem Ausmass. Bestimmte Reflexe kommen nur in der Kindheit vor und werden dann in die Bewegungen integriert (vgl. Holle, 2011, S. 11).

Es gibt zahlreiche Reflexe, die in der praktischen Arbeit (ausser für Mediziner) nicht von Bedeutung sind. Andere Reflexe wiederum sind hilfreich, um gerade mit einem geistig behinderten Kind zu arbeiten (vgl. Holle, 2011, S. 12). Bei Kindern mit einer geistigen Behinderung kann es sein, dass gewisse Reflexe später einsetzen oder noch ausgelöst werden, wenn sie eigentlich schon integriert sein müssten. Diese Reflexanomalien müssen bei geistig behinderten Kindern nicht zwingend eine Anomalie des Zentralnervensystems bedeuten. Es sollte jedoch ärztlich abgeklärt werden. Ist ein Reflex noch länger vorhanden als normal, wird die motorische Entwicklung dadurch verzögert (vgl. Holle, 2011, S. 20).

Im Folgenden wird auf die einzelnen Reflexe eingegangen, welche für die motorische Entwicklung einen wichtigen Einfluss haben.

Tonische Nackenreflexe

Der Name kommt davon, dass die Kopf- und Halsstellung die Spannung in Nacken- und Halsmuskulatur beeinflussen. Der sogenannte Tonus der Körperglieder wird durch Sinneszellen durch die Hals- und Kopfstellung beeinflusst (vgl. Holle, 2011, S. 16).

Symmetrisch-Tonischer Nackenreflex

Wird der Kopf des Kindes nach vorne gebeugt, beugt das Kind die Arme und streckt die Beine. Wird der Kopf nach hinten gestreckt geschieht das Umgekehrte. Solange dieser Reflex noch vorhanden ist, ist es dem Kind nicht möglich, den Vierfüßlerstand auch während Bewegungen des Kopfes beizubehalten. Somit ist das Lernen des Kriechens erschwert oder noch nicht möglich (vgl. Holle, 2011, S. 17).

Asymmetrisch-tonischer Nackenreflex (ATNR)

Es wird darüber gestritten, ob und wie stark dieser Reflex bei normal entwickelten Kindern vorhanden ist. Fest steht, dass man genauer hinschauen muss, wenn der Reflex noch bei fünfmonatigen oder älteren Kindern zu beobachten ist. Liegt das Kind in Rückenlage und bekommt den Kopf auf eine Seite gedreht, wird sich der Arm auf der Gesichtsseite strecken und der andere beugt sich. Dieselbe Beobachtung kann weniger ausgeprägt in den Beinen beobachtet werden. Bei Kindern mit einer geistigen Behinderung kann es vorkommen, dass dieser Reflex über Monate oder gar Jahre hin bestehen bleibt. Das Kind kann so beispielsweise keine Gegenstände mit dem Mund erkunden, weil wenn es den Kopf dem Arm zuwendet sich dieser streckt. Selbständiges Essen, das heisst den Löffel zum Mund führen, ist nur möglich, wenn diesem Reflex entgegengewirkt wird. Ist der Reflex nur noch zu einem kleinen Teil vorhanden, kann das bereits Einschränkungen, vor allem in der Feinmotorik und der Auge-Hand-Koordination, bedeuten (vgl. Holle, 2011, S. 20-21).

Die Amphibienreaktion

Die Amphibienreaktion ist auch unter dem Namen Kriechreflex bekannt. Wie dieser Name schon sagt, ist dieser Reflex eine wichtige Voraussetzung für das Kriechen. Er beginnt mit etwa sechs bis sieben Monaten und besteht darin, dass sich das Becken dreht und die Beine sich dadurch abwechslungsweise überkreuzt beugen und strecken. Diese Amphibienreaktion wird ausgelöst, wenn das Kind in Bauchlage liegt und das Becken leicht angehoben wird. Um kriechen zu können, ist jedoch nicht nur dieser Reflex zentral. Zuerst muss sich ein Kind von der Bauchlage in die Rückenlage drehen können. Denn dies zeigt, dass eine Rotation der Wirbelsäule (das Drehen um die eigene Achse) möglich ist. Diese Rotation braucht es auch beim Kriechen beziehungsweise bei der Amphibienreaktion (vgl. Holle, 2011, S. 15-21). Aus diesen Erkenntnissen kann geschlossen werden, dass der Reflex länger bestehen bleibt, wenn das Rollen später einsetzt. Dadurch kann das Kriechen noch nicht stattfinden und es kommt zu einer Entwicklungsverzögerung.

Die Abstützreaktion

Die Abstützreaktion ist ein Reflex, der in den Beinen und den Armen vorkommt. Wenn das Kind unter den Armen hochgehalten wird und schnell wieder auf die Unterlage gesenkt wird, streckt es seine Beine so, dass die Füße zuerst den Boden berühren. Dieser Reflex tritt ab dem fünften Lebensmonat auf und wird später so in die Bewegung integriert, dass ein Abfedern beim Hüpfen und Springen möglich ist.

Die Abstützreaktion in den Armen tritt etwa im sechsten Monat ein. Zuerst kann sich das Kind mit gestreckten Armen abstützen, wenn es aus dem Sitzen nach vorne fällt. Im Alter von etwa sechs bis acht Monaten kann sich das Kind auch auf der Seite abstützen, wenn es aus der Sitzposition auf eine Seite kippt. Der Arm und die Hand sind gestreckt, so dass es sich mit der Handfläche am Boden abstützt. Zum Schluss entwickelt sich die Abstützfunktion im elften Monat, damit sich das Kind auch für Gleichgewichtsverluste gegen hinten abstützen kann. Sind alle diese Reflexe entwickelt, fühlt sich das Kind beim Sitzen sicher.

Diese Abstützreaktionen sind für erwachsene Personen nicht fremd. Sie bestehen ein ganzes Leben lang um sich im Falle eines Gleichgewichtsverlustes so abstützen zu können, damit unter anderem der Kopf geschützt bleibt. Ist dieser Reflex noch nicht oder nur mangelhaft ausgebildet, wie es bei Kindern mit einer geistigen Behinderung vorkommen kann, fühlt sich das Kind weder im Sitzen noch im Stehen sicher. Es hat ständig Angst vor Gleichgewichtsverlusten, da es sich mit den Händen nicht abstützen könnte und sich dadurch Schmerzen zufügen würde. Oft gehen solche Kinder dann ganz zögerlich und sehr breitbeinig. Sie heben die Füße kaum vom Boden weg, aus Angst, das Gleichgewicht zu verlieren. Die Abstützreaktion kann mit älteren Kindern spielerisch eingeübt werden. Zu beachten ist hier noch, dass die Angst vor dem Umfallen zusätzliche Ursachen wie Muskelschwäche oder mangelndes Selbstvertrauen in die motorischen Fähigkeiten haben können (vgl. Holle, 2011, S. 18-22).

Fussgreifreflex

Durch einen leichten Druck an der Fusssohle wird dieser Reflex ausgelöst. Er kann auch durch Berührung des Fussballens ausgelöst werden. Die Zehen krümmen sich und es ist, als wolle der Fuss nach etwas greifen. Dieser Reflex muss integriert sein, bevor das Kind stehen kann, damit sich die Zehen nicht immer gleich krümmen (vgl. Holle, 2011, S. 12-13).

Bei geistig behinderten Kindern können zusätzliche Reflexe vorkommen. Weiter besteht die Möglichkeit, dass das Streck- oder Beugungsmuster dominiert. Das heisst, wenn ein Kind in der Rückenlage liegt und man versucht die Beine und Arme zu beugen, kommt vom Kind ein Widerstand (Streckmuster dominiert). Ist das Beugungsmuster dominanter, kann das Kind nicht ohne Widerstand in der Bauchlage in eine völlige Streckung kommen. Liegen solche Reflexmuster vor, kann das Kind den Kopf in der Bauch- oder Rückenlage nicht heben,

weil sich dies dem Streckmuster oder Beugungsmuster entgegensetzen würde (vgl. Holle, 2011, S. 23).

2.2.4 Spielentwicklung im Bezug auf die Motorik

In der Psychomotoriktherapie ist das Spiel neben der Bewegung ein wichtiges Medium, um mit den Kindern zu arbeiten. Die Psychomotoriktherapeutin muss deshalb Grundlegendes über die Spielentwicklung wissen. Folgend wird der Zusammenhang zwischen der Motorik und dem Spiel aufgezeigt. Dies wird anhand der Spielentwicklung bei Kindern mit geistiger Behinderung gemacht.

Während dem Spiel lernt das Kind Fertigkeiten, die es für das spätere Leben braucht. Es lernt Bewegungsabläufe ein und übt diese, bis es sie beherrscht. Erst dann kann es eine neue Bewegung bzw. Fertigkeit erlernen. Spielen mehre Kinder miteinander, lernen sie durch das Spiel voneinander. Hier entsteht ein Teufelskreis für das geistig behinderte Kind. Es hat oft nicht die Möglichkeit, mit Gleichaltrigen zu spielen und kann so, seine motorischen Fähigkeiten nicht verfeinern wie andere Kinder. Beherrscht ein Kind mit einer geistigen Behinderung die motorische Fertigkeit, die es für das Spiel braucht nicht, so wird es vom Spiel ausgeschlossen. Ist es vom Spiel ausgeschlossen, bekommt es die Möglichkeit nicht, die geforderte motorische Fertigkeit spielerisch zu üben. Ohne Begleitung und Unterstützung einer Erwachsenen Person kommt es so beim geistig behinderten Kind zum Verlust des Selbstvertrauens. Es zieht sich zurück und macht nichts von sich aus. Damit kommt es schlussendlich auch zu einem tiefen Selbstvertrauen im Bereich der Motorik. Weil das Kind die motorischen Fertigkeiten nicht spielerisch erlernen kann, traut es sich diese auch nicht zu. (vgl. Holle, 2011, S. 145-146).

Senckel weist darauf hin, dass Kinder mit einer geistigen Behinderung im Funktionsspiel ihren Körper nicht von sich aus kennenlernen und wenig Bewegungsmöglichkeiten ausprobieren. Wird ihnen ein Gegenstand angeboten, wissen sie meist nicht, was sie damit anfangen sollen. Sie explorieren nicht mit dem Gegenstand und finden auch in kein Spiel. Haben sie dann doch einen Umgang mit einem Material gefunden, bleiben sie oft dabei und führen diese Umgangsweise stereotypisch oft durch, ohne dass eine Weiterentwicklung ersichtlich wäre. Handlungsmöglichkeiten werden nicht ausprobiert und erweitert. Kinder mit einer geistigen Behinderung haben eine Schwäche in der Assimilation und Akkommodation, was für das Spiel bedeutet, dass sie keine neuen Handlungsmöglichkeiten suchen und die bereits vorhandenen nicht auf andere Situationen anwenden können (vgl. Senckel, 2010, S. 55).

Ebenso wie im Konstruktionsspiel verhält es sich im Symbol- oder Konstruktionsspiel. Die Kinder mit einer geistigen Behinderung bauen immer wieder dasselbe Haus und können das Spiel selbst nicht mehr weiterentwickeln. Das Spiel dient eher der Selbststimulation und dem

Zeitvertrieb als dem Erkunden der Welt und der Weiterentwicklung von Fähigkeiten (vgl. Senckel, 2010, S. 55).

Normalerweise spielen die Kinder in den ersten zwei bis drei Jahren alleine, bevor sie sich in das Rollenspiel begeben und mit anderen Kindern spielen (vgl. Holle, 2011, S. 145). Vielfach kommt ein geistig behindertes Kind ohne Hilfe des Erwachsenen nicht zum Rollenspiel. Ihm fehlen die Fähigkeiten, Zusammenhänge zu erkennen, sowie Erfahrungen zu übertragen und einzuordnen. Zudem sind das Vorstellungsvermögen und die Phantasie oft wenig ausgeprägt. Im Rollenspiel werden verschiedene Rollen erprobt und Alltagssituationen nachgespielt. Oft fehlt das Nachahmen den Kindern mit einer geistigen Behinderung. Diese Fähigkeit ist jedoch eine wichtige Voraussetzung des Rollenspiels (vgl. Senckel, 2010, S. 55).

2.3 Erfassungsinstrumente

Im Folgenden werden drei Instrumente vorgestellt, die sich mit der Abklärung der Motorik bei Kindern mit einer geistigen Behinderung beschäftigen. Jedes Instrument wird anschliessend bezüglich der Tauglichkeit in der psychomotorischen Arbeit diskutiert.

2.3.1 Testbatterie für geistig behinderte Kinder TBGB

Die im Jahr 1971 zuletzt überarbeitete Testbatterie ist für Kinder mit einer geistigen Behinderung im Alter von 7-12 Jahren entwickelt worden. Der Test besteht aus sechs Verfahren. *Columbia Mental Maturity (CMM)*, *Bunte und Progressive Matrizen (BM+CM)*, *Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT)*, *Befolgen von Anweisungen (BA)*, *Kreise punktieren (KP)*, *Hamburger Version der Lincoln Oseretzky Motor Development Scale (LOS)* (vgl. Bondy, Cohen, Eggert & Lürer, 1971, S. 3-4).

Im Testteil *Kreise punktieren (KP)* soll die Feinmotorik und die feinmotorische Koordination getestet werden. Dieser Test besteht darin, innerhalb einer Minute möglichst viele Kreise mit einem Bleistift zu punktieren. Hierzu wird im Test genau beschrieben, wie der Test anzuleiten ist (vgl. Bondy et al., 1971, S. 8-9).

Im Testteil *Hamburger Version der Lincoln Oseretzky Motor Development Scale (LOS)* wird auf die Skala zur Erfassung des motorischen Entwicklungsstandes von Oseretzky (1925, 1931) zurückgegriffen. Hier soll das Ziel sein, Aussagen über den motorischen Entwicklungsstand wie über einzelne Bewegungsmuster zu machen. Die Hamburger Version der LOS orientiert sich an der Revision der Skala, welche 1955 durch Sloan erfolgte. Hier gibt es 36 Aufgaben, die von der Testperson vorgezeigt und verbal instruiert werden. Es handelt sich um verschiedene Aufgaben, die unter anderem die Bereiche Feinmotorik, Springen, Gleichgewicht und Ballgeschicklichkeit enthalten (vgl. Bondy et al., 1971, S. 9-28).

Die Autoren weisen darauf hin, dass es vorkommen kann, dass das Kind den Anforderungen nicht nachkommen kann und keine Aufgabe durchgeführt werden kann. Dann sprechen die Autoren von nicht testfähigen Kindern (vgl. Bondy et al., 1971, S. 31).

Abgesehen von dem Alter des Tests, scheinen diese beiden Testteile auf den ersten Blick geeignet für eine Abklärung in der Psychomotoriktherapie. Die Instruktionen der Aufgaben sind jedoch sehr sprachbelastet. Beachtet man nun die Erkenntnis, dass eine geistige Behinderung mit Sprachentwicklungsverzögerungen einhergehen kann (siehe Kapitel 2.1.1), scheint es wenig geeignet, viele sprachliche Anweisungen zu geben.

Zudem sprechen die Autoren selbst von „nicht testfähigen Kindern“. Es stellt sich also die Frage, wie man bei solchen Kindern in der psychomotorischen Abklärung vorgeht. Eine Antwort lassen die Autoren offen. Der Fall, dass ein Kind mit einer geistigen Behinderung einem solchen Test nicht nachkommen kann, wird in der Praxis häufig beobachtet. Es gilt deshalb, ein Instrument zu entwickeln, das gerade auch bei denjenigen Kindern anwendbar ist, die sich in Testsituationen unkooperativ zeigen und Aufgaben verweigern. Gelingt eine Durchführung des Testteils LOS können zwar Aussagen über den Entwicklungsstand des Kindes gemacht werden, doch nur auf das Alter ab sieben Jahren bezogen. Ist das Kind in seinem motorischen Entwicklungsstand weiter zurück oder kann den Anforderungen des Tests nicht nachkommen, dann erlebt es Misserfolge und das Ergebnis kann nicht sinnvoll ausgewertet werden.

Der Testteil LOS beinhaltet insgesamt 36 Aufgaben. Alle diese Aufgaben in einer Zeit, in der sich ein Kind konzentrieren kann, zu absolvieren, erscheint nicht realistisch.

2.3.2 Beobachtungsbogen nach Strasser

Strasser hat sich damit beschäftigt, Kinder mit geistiger Behinderung zu fördern. Er entwickelte einen standardisierten Beobachtungsbogen, der in verschiedener Hinsicht verwendet werden kann. Er dient als Hilfsmittel für eine systematische Standortbestimmung oder für die Förderplanung. Weiter kann der Bogen hilfreich sein, wenn ein Bericht erstellt werden muss (vgl. Strasser, 2005, S. 253).

Der Bogen enthält Aussagen zu folgenden acht Bereichen:

1. Wahrnehmung
2. Denken
3. Sprache / Kommunikation
4. Motorik
5. Emotionalität
6. Soziales Verhalten
7. Schulische Kompetenzen
8. Lebenspraktisches

Bei jeder Aussage kann jeweils angekreuzt werden, ob das Kind die Anforderung ohne Hilfe, mit Hilfe oder mit viel Hilfe ausführen kann (vgl. Strasser, 2005, S. 253-270).

Im Bereich der Motorik bezieht sich Strasser auf die Dimensionen „Elementare Bewegungsaktivitäten“ und „Aktivitäten der Fortbewegung“ nach ICF (WHO). Die Aussagen beziehen sich auf die Unterbereiche „Bewegen“, „Gehen und entsprechende Aktivitäten“, „Fortbewegung mit Transportmitteln“ und „Selbstversorgung“ (vgl. Strasser, 2005, S. 258-261).

Aus der Erfahrung zeigt sich, dass sich die Fachpersonen an heilpädagogischen Schulen in der Schweiz vielfach am ICF der Weltgesundheitsorganisation orientieren. Die Förderlehrpläne werden dementsprechend formuliert, weshalb die Beobachtungsaussagen im Bereich Motorik nach Strasser sinnvoll erscheinen.

Strasser macht keine Vorschläge, wie die Aussagen konkret beobachtet werden können. Er gibt der beobachtenden Person Hinweise, was beim Kind beobachtet werden kann. Würde man diesen Beobachtungsbogen für eine psychomotorische Abklärungssituation verwenden, müsste man sich zuerst überlegen, wie die Aussagen beobachtet werden können. Die Therapeutin hat meist eine begrenzte Zeit für eine Abklärung zur Verfügung und könnte nicht alles beobachten. Denn die Aussagen finden in verschiedenen Situationen wie der Esssituation, dem Fahren mit Transportmitteln wie beispielsweise dem Zug oder Bewegungssituationen statt.

Die Aussagen von Strasser beziehen sich auf kein konkretes Alter. Zudem schlägt Strasser keine Auswertung vor. Man kann anhand dieses Beobachtungsbogens nicht herauslesen, wie der motorische Entwicklungsstand des Kindes ist und ob es noch Unterstützung braucht. Der Beobachtungsbogen nach Strasser dient nicht dazu, den motorischen Stand eines Kindes zu erfassen um anschliessend daran anknüpfen zu können.

2.3.3 Diagnostisches Inventar motorischer Basiskompetenzen

Das Diagnostische Inventar motorischer Basiskompetenzen (DMB) wurde so abgeändert, dass es für Kinder mit einer geistigen Behinderung anwendbar ist. Das diagnostische Inventar motorischer Basiskompetenzen für Kinder mit einer geistigen Behinderung im Schulalter (DMB-G) ist eine stark verkürzte und vereinfachte Form des DMB. Eggert bemerkt, dass andere normierte Verfahren oft nicht das Leistungsvermögen eines Kindes mit einer geistigen Behinderung aufzeigen, sondern Versagen festgestellt wird. Das DMB-G beschränkt sich auf 14 Aufgaben, um die Zeit des Tests möglichst kurz zu halten. Aus diesem Grund wurde der Bereich Feinmotorik aus dem Inventar gestrichen. Die Reihenfolge der Aufgaben sowie die Instruktion legt das DMB-G nicht fest (vgl. Eggert, 2008, S. 107).

Die Aufgaben im DMB-G sind zwar vereinfacht worden, sind jedoch immer noch komplex und benötigen viel verbale Erklärung, damit die Aufgabe korrekt ausgeführt werden kann.

Das Beispiel einer Aufgabe des DMB-G verdeutlicht, wie kompliziert die Aufgaben noch sind und lässt vermuten, wie hilflos sich eine Psychomotoriktherapeutin bei einer erfolgreichen Instruktion der Aufgabe sieht:

Der Schüler liegt mit dem Rücken auf dem Boden und hält die Arme am Körper. Zwischen seine Füße wird ein Schaumstoffball gelegt, den er mit den Füßen festhalten muss, mit gestreckten Beinen hinter den Kopf führen und dort ablegen soll. (Eggert, 2008, S. 254)

Der DMB-G hat mit seinen Aufgaben einen starken Testcharakter. Vermutlich wird es auch hier, wie in der Testbatterie für geistig behinderte Kinder (siehe Kapitel 2.3.1), dazu kommen, dass viele Kinder mit einer geistigen Behinderung die Aufgaben nicht ausführen und somit als „testunfähig“ behandelt werden müssen. Dies führt zu keinen Aussagen über den Entwicklungsstand Motorik und ist somit keine Hilfe für eine psychomotorische Abklärung bei geistig behinderten Kindern. Ausserdem ist es schade, dass im DMB-G keine Aussagen zur Feinmotorik des Kindes gemacht werden können. Anhand der 14 Aufgaben, die zum Teil ähnliche oder gleiche Kompetenzen „testen“, kann nur ein wenig umfassendes Bild des Kindes gewonnen werden. Neben diesem Test müssten dann noch weitere Tests zur motorische Abklärung gemacht werden, um ein genaueres Bild zu erhalten. Vor allem, wenn man beachtet, dass ein Kind mit einer geistigen Behinderung vielleicht einige der Aufgaben verweigert. Es wird deshalb nach einem Verfahren gesucht, das keinen so starken Testcharakter aufweist. Zudem sollten im Verfahren mehrere Kompetenzen im Bereich der Motorik insbesondere auch der Feinmotorik ersichtlich werden.

2.4 Das Konzept der Grenzsteine der Entwicklung

Wie bereits in Kapitel 1.1 beschrieben, erscheint das Konzept der Grenzsteine der Entwicklung geeignet als Grundlage für das Konzept dieser Arbeit. Grenzsteine sind Kompetenzen, die in einem bestimmten Alter erreicht werden sollten, damit von einer „normalen“ Entwicklung ausgegangen werden kann (vgl. Michaelis & Niemann, 1999, S. 62 -63). Grenzsteine sind also verbindlicher als Meilensteine, die in vielen Entwicklungstabellen vorkommen.

Laewen betont, dass die „Grenzsteine der Entwicklung“ kein Diagnoseinstrument ist. Sie dienen Erzieherinnen dazu, die Entwicklungselemente eines Kindes bezogen auf sein Alter zu beobachten. Stellt die Person, welche die Kompetenzen des Kindes beobachtet, fest, dass nicht alle Fähigkeiten seines Alters erreicht sind, muss eine psychologische oder medizinische Fachperson beigezogen werden, welcher genauere Untersuchungen durchführt. Die „Grenzsteine der Entwicklung“ dienen demzufolge als „Frühwarnsystem“. Das Konzept enthält sechs wichtige Bereiche. Die beschriebenen Kompetenzen in diesem Konzept werden von 90 - 95% aller Kinder dieses Alters erreicht. Die Kompetenzen sind für Kinder im Alter

von drei Monaten bis sechs Jahren beschrieben (vgl. Laewen, n.d., S. 36). Dieser Altersbereich eignet sich für eine psychomotorische Abklärung. Die Kinder, welche in die Therapie angemeldet werden, sind in diesem Altersbereich oder etwas älter. Wie sich aus den vorherigen Kapitel ergibt, ist der motorische Entwicklungsstand eines Kindes mit einer geistigen Behinderung im Vergleich mit dem chronologischen Alter meist verzögert. Somit kann der Entwicklungsstand mit diesem Instrument nach Laewen erfasst werden, auch wenn das Kind älter als sechs Jahre ist.

Das Konzept von Laewen stützt sich auf folgende Autoren:

1. Michaelis, R., Niemann, G.W. (2001): Prinzip der „essentiellen Grenzsteine“. In: Entwicklungsneurologie und Neuropädiatrie.
2. Petermann, F., Stein, I.A. (2000): Entwicklungsdiagnostik mit dem ET 6-6. Swets testservice, Swets u. Zeitlinger
3. Largo, R.H. (1996) Babyjahre. München. Piper

Laewen erstellte eine Tabelle, in der die „Grenzsteine der Entwicklung“ beschrieben sind. Er ordnet diese in die Altersstufen 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36, 48, 60 und 72 Monate. Wobei er sich bei den Punkten von 72 Monaten vor allem auf die Entwicklungsdiagnostik mit dem ET 6-6 nach Petermann und Stein bezieht.

Die Tabelle enthält folgende sechs Bereiche:

- Grenzsteine der Körpermotorik
- Grenzsteine der Hand-Finger-Motorik
- Grenzsteine der Sprachentwicklung
- Grenzsteine der kognitiven Entwicklung
- Grenzsteine der sozialen Entwicklung
- Grenzsteine der emotionalen Entwicklung

(vgl. Laewen, n.d., S. 40-48)

In dieser Arbeit wird lediglich auf die Grenzsteine der Körpermotorik und denjenigen der Hand- Finger- Motorik eingegangen.

Im Folgenden werden die oben erwähnten Arbeiten, auf deren Grundlage sich Laewen in seinem Konzept stützt, kurz erläutert. Dabei werden die Grenzsteine der Körpermotorik und die Grenzsteine der Hand- Finger- Motorik berücksichtigt.

2.4.1 Das Prinzip der „essentiellen Grenzsteine“

Dieses Prinzip der „essentiellen Grenzsteine“ nach Michaelis und Niemann will aufzeigen, zu welchem Zeitpunkt welche Fähigkeiten von etwa 90-95% der gesunden Kinder erreicht wird. Das Prinzip soll Erzieherinnen darauf aufmerksam machen, im Falle des Nichterlangens ei-

nes Grenzsteins genauer hinzuschauen und eine Fachperson hinzu zu ziehen. Beim Prinzip der „essentiellen Grenzsteine“ handelt es sich nicht um einen Entwicklungstest (vgl. 2001, S. 62-63).

Es wird die Meinung vertreten, dass die Entwicklung eines Kindes zwar bis zu einem gewissen Punkt individuell und vielfältig verläuft. Dennoch gibt es gewisse „Knotenpunkte“ die durchlaufen werden müssen. So nennen Michaelis und Niemann das Beispiel, dass die Kopf- und Rumpfkontrolle für die weitere Entwicklung der Körpermotorik essentiell ist. Das Krabbeln ist für die Entwicklung des Kindes jedoch nicht so zentral. Die essentiellen Grenzsteine der Entwicklung können also nicht willkürliche Punkte in der kindlichen Entwicklung sein. An den „Meilensteinen der Entwicklung“ aus dem angelsächsischen Sprachraum definieren die Autoren die Grenzsteine. Diese essentiellen Punkte in der kindlichen Entwicklung werden Grenzsteine genannt, um zu verdeutlichen, dass es sich um Kompetenzen handelt, die ein Kind zu einer bestimmten Zeit erreicht haben muss, damit man nicht weitere diagnostische Massnahmen in die Wege leiten muss (vgl. Michaelis & Niemann, 2001, S. 62-63). Im Gegensatz zu den Meilensteinen sind die Grenzsteine nicht nur Anhaltspunkte für die Eltern, sondern dienen auch der Erkennung von Entwicklungsverzögerungen. Den Autoren ist es wichtig, dass die Grenzsteine leicht zu überprüfen und klar definiert sind, damit keine Missverständnisse entstehen können.

Die Informationen über die Grenzsteine können anhand der Befragung von Eltern oder in einer Beobachtung gemacht werden (vgl. Michaelis & Niemann, 2001, S. 62-63). Die Grenzsteine der Entwicklung sind in die Bereiche *Körpermotorik*, *Handmotorik*, *Kognition*, *Sprache* und *Sozialisation* eingeteilt. Sie enthalten Kompetenzen für die Altersbereiche 3, 6, 9, 12, 15 und 18 Monate sowie 2, 3, 4 und 5 Jahren (vgl. Michaelis & Niemann, 2001, S. 67-68).

Folgend sind die Grenzsteine der Entwicklung der Bereiche Körpermotorik und Handmotorik aufgeführt:

Tabelle 3: Grenzsteine der Entwicklung nach Michaelis und Niemann (2001, S. 67-68)

Alter	Körpermotorik	Handmotorik
3 Monate	Sicheres Kopfhieven in Bauchlage. Abstützen auf die Unterarme	Hände, Finger werden über die Körpermittellinie zusammengebracht
6 Monate	Beim langsamen Hochziehen zum Sitzen werden die Arme angebeugt, der Kopf wird in der Rumpfebene gehalten	Gegenstände, Spielzeug werden von einer Hand in die andere transferiert, palmares, radial betontes Greifen mit der ganzen Hand
9 Monate	Sicheres, zeitlich nicht beschränktes freies Sitzen mit geradem Rücken und guter Kopfkontrolle	Gegenstände werden in einer oder in beiden Händen gehalten, taktil intensiv exploriert
12 Monate	Stehen gelingt sicher mit Festhalten an Möbeln oder Wänden	Pinzettengriff mit Daumen und Zeigefinger
15 Monate	Gehen mit Festhalten an Händen durch Erwachsene oder an Möbeln, Wänden	Zwei Klötzchen (Kantenlänge 2-3 cm) können nach Aufforderung (und Zeigen) aufeinander gesetzt werden

18 Monate	Freies Gehen mit sicherer Gleichgewichtskontrolle	Gegenstände, vom Kind in der Hand gehalten, werden auf Verlangen hergegeben, in ein Gefäß hineingetan oder herausgeholt
2 Jahre	Kind rennt sicher, umsteuert dabei Hindernisse	Buchseiten werden einzeln umgedreht. Bonbons werden geschickt aus ihrer Umhüllung gewickelt
3 Jahre	Beidbeiniges Abhüpfen von einer untersten Treppenstufe	Kleine Gegenstände werden präzise mit den vordersten Fingeranteilen ergriffen und an anderer Stelle wieder auf- oder eingesetzt
4 Jahre	Wohlkoordiniertes Treten und Steuern eines Dreirades oder eines ähnlichen Fahrzeugs	Malstift wird korrekt zwischen den ersten 3 Fingern der Hand gehalten
5 Jahre	Treppen werden beim Auf- und Abgehen freihändig und mit Beinwechsel ohne Schwierigkeiten bewältigt	Kinderschere kann benutzt werden, Kleben, einfaches Basteln möglich. Vorlagen werden sauber ausgemalt

2.4.2 Entwicklungsdiagnostik mit dem ET 6-6

Der ET 6-6 enthält verschiedene Testbereiche für Kinder im Alter von sechs Monaten bis sechs Jahren. Der hier verwendete Begriff *Körpermotorik* meint dasselbe wie der gängigere Begriff Grobmotorik. Als wichtige Entwicklungsziele im Bereich der Körpermotorik nennen die Autoren

- das Erlangen der Kopfkontrolle
- die Einnahme einer aufrechten Rumpfhaltung
- das freie Gehen
- das Erlangen von Fertigkeiten für typische Alltags- und Spielsituationen

(vgl. Petermann, Stein & Macha, 2006, S. 80)

Der Bereich der Handmotorik (auch Feinmotorik genannt) enthält Fertigkeiten des Greifens und Agierens mit Händen und Fingern. Im Laufe der Entwicklung spielt in diesen Bereich auch die visuelle Kontrolle mit hinein.

Als wichtige Entwicklungsziele der Handmotorik werden folgende genannt:

- gezieltes Greifen
- gezieltes Loslassen
- Manipulation und Gebrauch von Gegenständen
- die korrekte Stifthaltung vor der Einschulung

(vgl. Petermann et al., 2006, S. 81-82)

Bei den Aufgaben beider oben beschriebenen Bereiche wurden jeweils eine individuelle Entwicklung berücksichtigt. So werden beispielsweise keine Aussagen über das Kriechen gemacht. Denn es wird davon ausgegangen, dass weitere Entwicklungsschritte auch ohne das Kriechen geschehen kann (vgl. Petermann et al., 2006, S. 80-82).

2.4.3 Das Modell von Largo in „Babyjahre“

Largo geht in seinem Buch Babyjahre (2014)³ sehr detailliert auf die Entwicklung des Kindes in den ersten vier Jahren ein. Er beschreibt verschiedene Bereiche der Entwicklung und macht Ratschläge für die Eltern. Im Buch zu finden sind seine Meilensteine der ersten vier Lebensjahre. Folgend werden diese Meilensteine aufgezeigt, welche den Bereich der Motorik abdecken:

Tabelle 4: Meilensteine nach Largo (2014, S. 546-547)

Alter	Meilensteine
0-6 Monate	<ul style="list-style-type: none">- Dreht sich vom Bauch auf den Rücken- Greift mit Händen
6-12 Monate	<ul style="list-style-type: none">- Robbt- Krabbelt- Sitzt frei- Steht auf- Pinzettengriff
12-24 Monate	<ul style="list-style-type: none">- Läuft
24-36 Monate	<ul style="list-style-type: none">- Fährt Dreirad- Steigt allein Treppe hinauf- Steigt allein Treppe hinunter
36-48 Monate	<ul style="list-style-type: none">- Zeichnet einfache Mannzeichnung- Fährt Roller- Fährt Fahrrad mit Stützrädern oder Lauflernrad

3 Beobachtungssituation zur Erfassung des motorischen Entwicklungsstandes eines Kindes mit geistiger Behinderung

Im kommenden Kapitel werden die Planung und das Konzept erläutert. Im ersten Teil wird auf das Vorgehen und auf die Überlegungen zum Konzept eingegangen. In einem weiteren Teil wird die Konzeptentwicklung dargestellt. Im dritten Teil wird das Konzept aufgezeigt. Dies wird anhand einer Anleitung gemacht, die Psychomotoriktherapeutinnen zur Umsetzung des Konzeptes dienen soll. In einem letzten Teil dieses Kapitels wird die Evaluation des Konzeptes geschildert.

³ Hier wird aus der 14. Auflage, die 2014 erschienen ist zitiert, da die Ausgabe von 1996 nicht mehr aufzutreiben ist.

3.1 Überlegungen zum Konzept

Aus den Erkenntnissen von Kapitel 2.2 geht hervor, dass eine geistige Behinderung Einflüsse auf die motorische Entwicklung hat. Es darf deshalb nicht davon ausgegangen werden, dass der motorische Entwicklungsstand bei einem Kind mit einer geistigen Behinderung demjenigen von Gleichaltrigen entspricht. Zudem darf auch nicht erwartet werden, dass dieses Kind motorisch gleich weit entwickelt sein sollte wie ein gleichaltriges Kind ohne geistige Behinderung. Ein Vergleich des motorischen Standes zwischen allen gleichaltrigen Kindern wäre für ein Kind mit einer geistigen Behinderung frustrierend, da es schlecht abschneiden würde. Wie bereits im Kapitel 1.1 erwähnt, gilt es für die Psychomotorik zu erfassen, auf welchem motorischen Entwicklungsstand ein Kind mit einer geistigen Behinderung steht. An diesem Entwicklungsstand gilt es dann, in der Therapie anzuknüpfen.

Für die Erfassung des motorischen Entwicklungsstandes eines Kindes mit einer geistigen Behinderung wurde auf den Gedanken von Lienert, Sägesser und Spiess zurückgegriffen. Durch eine gezielte Beobachtung kann erkannt werden, über welche Kompetenzen ein Kind verfügt. Dabei ist zu beachten, dass es sich um die Kompetenzen handelt, die dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechen und nicht diejenigen Kompetenzen des chronologischen Alters des Kindes. Beim Beobachten ist auch wichtig, auf die Stärken und Fähigkeiten des Kindes zu achten und nicht nur zu schauen, was das Kind alles noch nicht kann (vgl. Lienert, Sägesser & Spiess, 2010, S. 111). Daraus geht hervor, dass eine gezielte Beobachtung ein geeignetes Mittel ist, um den Entwicklungsstand bei Kindern mit einer geistigen Behinderung zu erfassen.

Bereits in den Kapiteln 1.1 sowie 2.4 wurde begründet, wieso als Grundlage für die Beobachtungssituation die Grenzsteine der Entwicklung gewählt wurden. Bei der Gestaltung der Beobachtungssituation wurden die Grenzsteine der Entwicklung der Bereiche Körpermotorik und Hand-Fingermotorik verwendet. Ein Ziel der Arbeit war es, die Beobachtungssituation so zu gestalten, dass diese Grenzsteine der Entwicklung beobachtet werden können.

Wie bereits in der Definition nach ICD-10 im Kapitel 2.1.1 beschrieben, ist die sprachliche Entwicklung bei Kindern mit einer geistigen Behinderung zusätzlich verzögert. Die ICD-10 beschreibt, dass sich bei der schwersten Intelligenzminderung unter anderem eine eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit zeigt. Das Konzept soll möglichst mit Kindern aus jeder Intelligenzminderungsstufe durchführbar sein. Aus diesen Gründen wurde bei der Ausarbeitung des Konzeptes darauf geachtet, dass möglichst wenige Kommunikationsfähigkeiten vorausgesetzt werden.

Aus den Erfahrungen zeigte sich, dass Kinder mit einer geistigen Behinderung mehr Struktur brauchen als andere Kinder. Das Konzept soll deshalb einen roten Faden aufweisen und den Kindern eine Struktur bieten.

3.2 Entwicklung des Konzepts

In diesem Teil der Arbeit wird erläutert, in welchen Schritten das Konzept zur Gestaltung einer Beobachtungssituation entwickelt worden ist.

Anhand der Literaturanalyse wurde als erstes herausgearbeitet, was für eine gelingende Beobachtungssituation mit einem Kind mit einer geistigen Behinderung zu beachten ist. Die wichtigsten Punkte aus der Literaturanalyse wurden bereits im vorherigen Kapitel beschrieben. Zusätzlich zu diesen Informationen aus der Literatur spielten die persönlichen Erfahrungen aus Arbeit mit Kindern mit einer geistigen Behinderung mit hinein. Zugleich wurde das Konzept der Grenzsteine der Entwicklung analysiert. Die insgesamt 20 Aussagen (nur die Bereiche Körpermotorik und Hand-Fingermotorik) aus diesem Konzept wurden studiert und nach Ähnlichkeit der Bewegungen eingeteilt. Zum Beispiel wurden alle Aussagen über den Umgang mit dem Stift zusammengefügt. Dabei wurden die Altersangaben nicht berücksichtigt.

Nach dieser Sortierung gab es sieben Bereiche, die wie folgt benannt werden können:

- Umgang mit dem Stift
- Feinmotorische Tätigkeiten (schneiden, malen, blättern, greifen)
- Gehen und Treppensteigen
- Bauch- & Rückenlage, Sitzen
- Springen, hüpfen
- Ballgeschick
- Fahrradfahren

Die Begriffe der Bereiche dienen der schnellen Übersicht und haben keinen Anspruch auf genaue Wortwahl und inhaltlicher Korrektheit. Die Unterteilung diente lediglich dazu, dass möglichst ähnliche Aussagen in dieselbe Aufgabe gepackt werden können.

In einem weiteren Schritt wurde geschaut, wie die Bereiche in eine Aufgabe eingebettet werden können. Dabei wurde darauf geachtet, ob einzelne Bereiche in einer Aufgabe zusammengefasst werden können. So sollte eine möglichst kleine Zahl an Aufgaben erreicht werden, damit das Verfahren in einer möglichst kurzen Zeit durchgeführt werden kann und damit es nicht zu viele verschiedene Aufgaben hat. Des Weiteren wurde berücksichtigt, dass die Aufgaben offen und trotzdem klar sind. In der Ausführung sollten sie nicht zu einfach aber auch nicht zu schwierig sein und möglichst jedes Kind auf seinem Entwicklungsstand abholen.

In manchen Aussagen von Laewen sind bereits klare Angaben für eine Aufgabegestaltung vorhanden. Zum Beispiel bei der Aussage „Kind begeht Treppen beim Auf- und Absteigen, mit Beinwechsel, sicher und freihändig,“ ist bereits gegeben, dass das Kind eine Treppe be-

wältigen muss, damit die Aussage beobachtet werden kann. Schnell einmal war klar, dass Situationen, welche die Treppe betreffen, ausserhalb der eigentlichen Sequenz beobachtet werden, damit ein unnötiger Wechsel der Räume während der Situation vermieden werden kann. Es wurde beschlossen, diese Beobachtungen wenn möglich, beim Übergang vom Klassenraum in den Psychomotorikraum oder umgekehrt durchzuführen.

Die Beobachtungen zum Umgang mit dem Stift und einige Aussagen zu feinmotorischen Tätigkeiten wurden vereint und eine sinnvolle Beschäftigung am Tisch gesucht. Folgende Tätigkeiten sollten in dieser Aufgabe vorkommen:

- Malen
- Schreiben
- Heftseiten oder ähnliches umblättern
- Schneiden

Daraus entstand die Idee ein Heft zu gestalten. Wie genau das Heft aussehen sollte, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar.

Als alle Aufgaben erarbeitet waren wurde der Frage nachgegangen, wie die einzelnen Aufgaben in Verbindung gebracht werden können. Die Antwort wurde in der Gestaltung des Heftchens mit Röbi gefunden. Dieses leitet durch alle Aufgaben, ausgenommen der Beobachtungen im Schulhaus. Da nicht davon ausgegangen wird, dass alle Kinder lesen können, wurde das Büchlein mit Zeichnungen gestaltet. Die Zeichnungen von Röbi entstanden in Zusammenarbeit mit Florian Steffen, einem begnadeten und begabten Zeichner.

In einem längeren Prozess wurden vier weitere Aufgaben ausgearbeitet. Die Erarbeitung dieser Aufgaben wurde von den folgenden Fragen geleitet:

- *Ist die Aufgabe so gestaltet, dass sie Kinder anspricht?*
- *Können Kinder mit einer geistigen Behinderung den Anforderungen dieser Aufgabe nachkommen?*

Um diese Fragen zu überprüfen, wurden die Aufgaben immer wieder mit einzelnen Kindern an einer heilpädagogischen Schule erprobt.

Sobald die sechs Aufgaben grob standen, wurden alle Aussagen noch einmal durchgegangen und überprüft, bei welcher Aufgabe welche Aussage am Besten gesehen werden kann. Die Aufgaben wurden, wie bereits beschrieben erprobt. Diese Testdurchführungen zeigten auf, welche Beobachtungen in welcher Aufgabe gemacht werden können. Somit wurden die oben erwähnten Bereiche etwas durchmischt und erhielten dadurch keine Bedeutung mehr.

Nachdem die Aufgaben fertig erarbeitet waren, wurden ein Protokollbogen und eine Auswertung erarbeitet.

Der Protokollbogen sollte möglichst übersichtlich und einfach gestaltet sein, damit man sich mehr auf das Kind konzentrieren kann. Dabei wurde beachtet, dass die Aussagen aus den Grenzsteinen der Entwicklung so formuliert sind, wie sie bei Laewen vorzufinden sind. Zudem wurde seine Idee, die Aussage mit Ja oder Nein zu beantworten übernommen.

Bei der Auswertung wurde eine möglichst einfache aber aussagekräftige Übersicht angestrebt. Das Ziel war es, am Schluss auf einem Blatt eine Übersicht darüber zu haben, wo das Kind steht. Nach einem ersten Entwurf wurde schnell klar, dass die Umsetzung nicht so einfach war. Erst war nur ersichtlich, in welchem Entwicklungsalter das Kind steht. Bei einer späteren Phase kamen dann noch die Bereiche hinein. So dass nun der Entwicklungsstand nach Bereichen ausgewertet werden kann.

Das Konzept wurde schliesslich als Anleitung gestaltet, welche die Therapeutinnen für die Beobachtungssituation einsetzen können.

3.3 Darstellung des Konzepts

Folgend wird das Konzept für die Gestaltung einer Beobachtungssituation dargestellt. Es ist in Form einer Anleitung geschrieben, welche den Psychomotoriktherapeutinnen zur Durchführung der Beobachtungssituation dienen soll. Die Anleitung des Konzepts ist so formuliert, dass verständlich wird, worum es sich dabei handelt und wie die Beobachtungssituation durchgeführt werden soll. Die Anleitung bietet einen Überblick und enthält alle wichtigen Informationen, um damit arbeiten zu können ohne dass die ganze Arbeit gelesen werden muss. Aus diesen Gründen gibt es Überschneidungen und Wiederholungen zu anderen Kapiteln dieser Arbeit.

Zuerst wird die Idee der Beobachtungssituation kurz erläutert. Danach werden der Aufbau der Beobachtungssituation und die Rahmenbedingungen dargestellt. In einem weiteren Abschnitt erfolgt eine Übersicht über die sechs erarbeiteten Aufgaben. Die folgenden drei Abschnitte beschreiben, wie die Beobachtungssituation vorzubereiten, durchzuführen und auszuwerten ist. Abschliessend folgt der Beobachtungsbogen mit der Auswertungstabelle.

3.3.1 Idee der Beobachtungssituation

Kinder mit einer geistigen Behinderung zeigen meist auch Entwicklungsrückstände in der motorischen und sprachlichen Entwicklung. Diese Kinder können den Anforderungen in einem standardisierten Test oft nicht nachkommen. Trotzdem ist es für die Psychomotoriktherapie sinnvoll zu wissen, wo das Kind in seiner motorischen Entwicklung steht.

Diese Anleitung beschreibt, wie eine Beobachtungssituation gestaltet werden kann, um den motorischen Entwicklungsstand eines Kindes mit einer geistigen Behinderung zu erfassen.

Das Konzept bezieht sich auf die Grenzsteine der Entwicklung nach Laewen. Es beinhaltet den Bereich der Grob- und der Feinmotorik. Für die zwei Bereiche werden die Begriffe „Körpermotorik“ und „Hand-Fingermotorik“ gebraucht. So werden sie auch bei Laewen genannt.

3.3.2 Aufbau und Rahmenbedingungen

Die Beobachtungssequenz gliedert sich in sechs Teile bzw. Aufgaben. Eine Aufgabe findet am Tisch und die übrigen fünf im Raum bzw. im Schulhaus statt. Die gesamte Beobachtungssequenz dauert etwa 60 Minuten. Sie kann auch auf mehrere Lektionen verteilt werden. Für jede der sechs Aufgaben sind ca. 10 Minuten eingerechnet. Das dazu benötigte Material sollte in einem Therapieraum vorhanden sein.

Die gesamte Beobachtungssequenz wird anhand eines Heftchens begleitet. Das Heftchen wird mit dem Kind bearbeitet. Die Figur im Heftchen, ich nenne sie Röbi, zeigt die einzelnen Aufgaben im Raum und führt durch die gesamte Beobachtungssequenz.

Es wird mit dem Bearbeiten dieses Heftchens begonnen. Die Reihenfolge der übrigen Aufgaben spielt keine Rolle und kann vom Kind anhand des Heftchens mitentschieden werden.

Zu jeder der sechs Aufgaben gibt es Beobachtungspunkte. Dies sind die Aussagen der Grenzsteine der Entwicklung. Zum Bereich „Körpermotorik“ gibt es insgesamt 20 Aussagen. Im Bereich der „Hand-Fingermotorik“ sind es 16 Aussagen.

Die Grenzsteine der Entwicklung nach Laewen beinhalten das Alter von 3 - 72 Monaten.

Die Therapeutin ist während der Beobachtungssituation gefordert, das Kind zu Bewegungen zu animieren, damit die Beobachtungspunkte gesehen werden können.

Die Grenzsteine machen zwei Aussagen über das Fahrradfahren. Diese Aussagen werden in dieser Beobachtungssituation nicht berücksichtigt, da nicht davon ausgegangen wird, dass an jeder Therapiestelle ein Fahrrad vorhanden ist. Ist an der Therapiestelle jedoch ein Fahrrad vorhanden, können diese Aussagen zusätzlich beobachtet werden. Ansonsten schlage ich vor, die Eltern oder die Lehrperson über das Können des Kindes im Bereich des Fahrradfahrens zu befragen. Können diese Aussagen nicht ausgewertet werden, ist der Protokollbogen auch ohne diese zwei Punkte aussagekräftig genug.

3.3.3 Aufgaben der Beobachtungssituation

Folgend sind die oben bereits erwähnten sechs Aufgaben der gesamten Beobachtungssequenz beschrieben. Bei jeder Aufgabe sind eine kurze Erklärung, das benötigte Material und die Beobachtungspunkte beschrieben. Die Beobachtungspunkte sind wörtlich aus Grenzsteinen der Entwicklung nach Laewen von Seite 42-47 übernommen. Unter „zusätzlichen Beobachtungen“ stehen Beobachtungspunkte, die nicht den Grenzsteinen der Entwicklung entsprechen und nicht ausgewertet werden. Es handelt sich dabei vor allem um Beobachtungen

im Bereich des Verhaltens, welche für die spätere Therapie dienlich sein können. Sie können auch ergänzt oder weggelassen werden.

1. Arbeiten mit Röbi

Die erste Aufgabe wird am Tisch durchgeführt. Ein kleines Heftchen zeigt, was in der Beobachtungssituation gemacht wird. Das Kind gestaltet das Heftchen seinen Möglichkeiten entsprechend. Auf der ersten Seite schreibt das Kind seinen Namen und zeichnet ein Bild von sich. Danach sind die vier Aufgaben „Kuschelecke“, „Spielkiste“, „Parcours“ und „Bälle“ abgebildet. Mit Röbi sind alle Aufgaben zeichnerisch dargestellt. Dasselbe Bild mit Röbi wird zur entsprechenden Aufgabe gelegt, damit das Kind das Material für die Aufgabe selber finden kann. Auf der letzten Seite des Heftchens finden sich vier Symbole, die auch auf den Seiten der Aufgabe zu finden sind. Das Kind schneidet diese Symbole aus. Danach entscheidet es, welche Aufgabe es als erstes machen möchte. Ist die Aufgabe fertig, darf das Kind das passend ausgeschnittene Symbol auf die entsprechende Seite mit der Aufgabe kleben. Dies wiederholt sich, bis alle Aufgaben absolviert sind.

Das Heftchen ist im Anhang vorzufinden. Es wird vorgängig ausgedruckt und zu einer Broschüre geheftet. Das Heftchen ist in einer farbigen Version gedruckt, sowie in einer Version zum Ausmalen. Die Therapeutin entscheidet vorgängig, welche Version sinnvoll ist. Wenn das Kind die Bilder selbst ausmalt, muss dazu mehr Zeit einberechnet werden.

Material:

- **Heftchen von Röbi, als Broschüre geheftet**
- **Bilder für die Aufgaben**
- **Stifte**
- **Schere**
- **Leim**

Bei dieser Aufgabe werden folgende Punkte beobachtet:

- Kind hält Malstift mit Faustgriff oder „Pinselgriff“ (mit den ersten drei Fingern, Stift liegt dabei in Handinnenfläche).
- Kind blättert Buch- oder Journalseiten einzeln um.
- Kind hält Mal- / Zeichenstift korrekt mit den Spitzen der ersten drei Finger.
- Kind gestaltet und kommentiert Gegenständliches, auch Kopffüssler.
- Kind kann mit Kinderschere entlang einer geraden Linie schneiden.
- Kind kann einzelne Buchstaben, Zahlen, Namen mit grossen Buchstaben schreiben (auch noch seitenverkehrt). Oder/Und: Kind malt und gestaltet gut erkennbare Bilder.
- Das Kind hält den Stift wie ein Erwachsener: Der Stift ruht auf dem Mittelfinger und wird beim Abstrich vom Zeigefinger geführt, beim Aufstrich von der Daumenspitze.

Was zusätzlich beobachtet werden kann:

- Wie geht das Kind an die Aufgabe heran?
- Wie zeichnet es den Menschen?
- Wie ist die Sitzhaltung?
- In welcher Hand hält das Kind den Stift und die Schere?
- Erkennt das Kind die Bilder?
- Wie schneidet und klebt das Kind?⁴

2. Spaziergang

Das Kind und die Therapeutin gehen im Schulhaus spazieren. Dabei steigen sie die Treppe hoch und hinunter. Rennen, stoppen. Diese Aufgabe ist nicht im Heft abgebildet, weil davon ausgegangen wird, dass diese Situation vor der eigentlichen Beobachtungssituation geschieht. Falls sich der Therapieraum und das Klassenzimmer im gleichen Schulhaus befinden, holt die Therapeutin das Kind beim Klassenzimmer ab. So findet diese Aufgabe bereits während dem Übergang in den Therapieraum statt. Befinden sich die beiden Zimmer in verschiedenen Schulhäusern, kann die Aufgabe auch sonst stattfinden. Die Therapeutin entscheidet, ob dies zu Beginn oder am Schluss der Lektion geschehen soll. Die Aufgabe soll nicht mitten in der Sequenz platziert werden. Das würde bedeuten, dass man aus dem Therapieraum hinausgeht und wieder dorthin zurückkehrt. Solche unnötigen Übergänge sind für ein Kind mit einer geistigen Behinderung meist schwierig.

Material:

- **Kein zusätzliches Material.**

Zu beobachtende Punkte:

- Kind geht und hält sich dabei mit den Händen an Erwachsenen, Möbeln und Wänden fest.
- Kind geht frei und zeitlich unbegrenzt, kontrolliert sicher das Gleichgewicht, geht noch etwas breitbeinig und noch nicht in ganz gerader Körperhaltung, es hält die Arme noch etwas abgespreizt.
- Kind bewältigt Treppen (im Nachstellschritt, hält sich am Geländer oder an der Hand Erwachsener fest).
- Kind hüpfte beidbeinig von einer der untersten Treppenstufe mit sicherer Gleichgewichtskontrolle.
- Kind begeht Treppen beim Auf- und Absteigen, mit Beinwechsel, sicher und freihändig.⁵

⁴ (Laewen, n.d., S. 42-47)

⁵ (Laewen, n.d., S. 42-47)

Zusätzliche Beobachtungen:

- Was nimmt das Kind im Schulhaus wahr?
- Wie begegnet es anderen Menschen?
- Wie kann es sich im Schulhaus orientieren?

3. Kuschelecke

In einer Ecke des Therapieraumes wird ein gemütlicher Platz eingerichtet. Auf einer Decke oder einer Matte hat es Kissen und Stofftiere. Achtung: zu viel Material kann das Kind überfordern. Das Kind kann hier ausruhen und herumtollen. Die Therapeutin legt sich am besten neben das Kind hin und macht verschiedene Bewegungen vor (rollen, auf den Rücken liegen) und fordert das Kind auf, sie nachzumachen. Das Kind soll auf dem Rücken liegen, rollen, in Bauchlage z.B. einer Handpuppe zuschauen und –hören. Die Therapeutin fordert gezielt diese Bewegungen, damit sie die untenstehenden Beobachtungspunkte sehen kann. Stofftiere oder Handpuppen können helfen, das Kind zu einer Bewegung zu animieren.

Material:

- **Matte und / oder Decke**
- **Kissen**
- **Stofftiere**

Zu beobachtende Punkte:

- Kind hebt sicher Kopf in Bauchlage an, stützt sich auf die Unterarme.
- Symmetrische Rückenlage ohne konstante Asymmetrien in Haltung und Bewegung des Rumpfes, der Extremitäten.
- Kind hebt den Kopf in Bauchlage und schaut einem vor dem Gesichtsfeld bewegten Gegenstand nach, stützt sich auf Unterarme.
- Kind dreht sich selbstständig und prompt von Bauchlage in Rückenlage.⁶

Zusätzlich zu beobachten:

- Kann sich das Kind entspannen?
- Kann es zur Ruhe kommen?
- Wie steht das Kind vom Boden auf?

4. Spielkiste

Auf dem Boden ist eine Kiste mit verschiedenem Material: Bauklötze, kleinere Gegenstände wie Murmel und Tastmaterial. Das Kind erkundet mit der Therapeutin die Gegenstände. Die Gegenstände werden von der Therapeutin vorgängig ausgewählt, je nachdem, was im The-

⁶ (Laewen, n.d., S. 42-47)

rapieraum vorhanden ist und was das Kind interessieren könnte. Die Gegenstände können auch auf einem Tuch ausgelegt werden. Die Aufgabe wird auf dem Boden und nicht an einem Tisch durchgeführt.

Das Kind darf das Material zuerst selbst erkunden. Es wird geschaut, wie es Materialien erastet und in den Fingern hält. Die Therapeutin fordert das Kind auf Gegenstände herzugeben. Mit den Bauklötzen wird ein Turm gebaut. Gelingt etwas, wird in die Hände geklatscht und geschaut, ob diese zusammengehalten werden können. Aus dieser Aufgabe kann durchaus auch ein Spiel entstehen.

- **Beachten:** Sorgfältige Auswahl an Gegenständen und der Menge. Zu viel Material kann ein Kind überfordern.
- **Ideen für Gegenstände:** Kleine Gegenstände: Murmel, Kirschensteine, Perlen, Büroklammern.
- **Ideen für Tastmaterial:** Felle, Schleichtiere, Tennisbälle.

Material:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Kiste oder Tuch- Bauklötze (Kantenlänge zwei bis drei Zentimeter)- Kleinere Gegenstände (Murmel, Perlen, Büroklammer, Kirschensteine,...)- Tastmaterial (verschiedene Stoffe, Fell, verschiedene Bälle wie Golfball, Tennisball, Noppenball, Tierfiguren, Säckchen mit unterschiedlichen Füllungen) |
|--|

Zu beobachtende Punkte.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Hände, Finger werden über die Körpermittellinie zusammengebracht.- Kind sitzt sicher, zeitlich nicht beschränkt frei mit geradem Rücken und guter Kopfkontrolle; ein ausschliesslicher Langsitz ist noch nicht zu fordern.- Kind sitzt frei mit geradem Rücken und sicherer Gleichgewichtskontrolle.- Kind transferiert Gegenstand, Spielzeug in der Mittellinie von einer Hand in die andere, greift palmar, radial betont (palmar: Daumen und Zeigefinger in Gegenposition).- Kind hält Gegenstände in einer oder in beiden Händen und exploriert intensiv durch Tasten.- Kind benutzt Scherengriff: Kleine Gegenstände werden zwischen Daumen und gestrecktem Zeigefinger gehalten, oft schon präziser Pinzettengriff.- Kind kann zwei Klötzchen (Kantenlänge zwei bis drei Zentimeter) nach Aufforderung (und Zeigen) aufeinandersetzen.- Kind gibt kleine Gegenstände, die es in der Hand hält, auf Aufforderung (geöffnete Hand) oder auf Bitte her.- Kind benutzt Zeigefinger bewusst zum Tasten, Fühlen oder zum Drücken von Tasten oder Schaltern. |
|---|

- Sicherer Pinzettengriff.
- Kind kann präzisen Dreifinger-Spitzgriff (Daumen, Zeige-Mittelfinger) zur Manipulation kleiner Gegenstände benutzen.⁷

Zusätzliche Beobachtungen:

- Wie geht das Kind an das Spiel?
- Mit was spielt das Kind?
- Gibt es Materialien, die es bevorzugt oder ablehnt?

5. Parcours

Es steht ein kleiner Parcours bereit. Darin enthalten sind Reifen oder Teppichstücke (etwas, das nicht rutscht), Verkehrshüte oder Mahlstäbe. Das Kind geht durch den Parcours, hüpft dabei von Reifen zu Reifen und geht im Slalom um die Pfosten. Das Kind geht den Parcours auch einbeinig. Davor wird erst der Einbeinstand und das einbeinige Hüpfen an gleicher Stelle geübt. Die Reifen oder Teppichstücke stehen im Abstand von 30 bis 50 Zentimeter zueinander. Der Parcours kann nach Belieben auch ausgebaut werden, ist aber nicht nötig.

Material:

- **Reifen oder Teppichstücke**
- **Verkehrshüte oder Mahlstäbe**

Zu beobachtenden Punkte:

- Kind läuft mit deutlichem Armschwung, umsteuert Hindernisse und kann plötzlich anhalten.
- Kind hüpft aus dem Stand mit beiden Beinen gleichzeitig um 30 bis 50 Zentimeter nach vorne, mit stabiler Gleichgewichtskontrolle.
- Einbeiniges Stehen: Das Kind kann mindestens fünf Sekunden lang, bei guter Gleichgewichtskontrolle und ohne deutliches Schwanken, auf rechtem und linken Bein stehen.
- Einbeiniges Hüpfen: Das Kind kann mindestens dreimal mit einem Bein auf der Stelle hüpfen. Es vermag sein Gleichgewicht zu kontrollieren, die Bewegungen flüssig und im konstanten Rhythmus auszuführen sowie auf dem rechten und linken Bein zu hüpfen.⁸

Zusätzliche Beobachtungen:

- Sind Ausgleichsbewegungen zu sehen?
- Sind Mitbewegungen zu sehen?

⁷ (Laewen, n.d., S. 42-47)

⁸ (Laewen, n.d., S. 42-47)

6. Bälle

Es liegen mehrere Bälle verschiedener Arten und Grössen bereit. Das Kind kann mit den Bällen zuerst explorieren. Nacheinander wirft die Therapeutin dem Kind einen grossen Ball (Durchmesser 20 cm) und einen Schaumstoffball in der Grösse eines Tennisballs im Abstand von zwei Metern zu. Das Fangen wird fünf Mal versucht.

Material

- **Bälle verschiedener Grösse**
- **mindestens ein Ball mit dem Durchmesser von 20 Zentimeter**
- **Schaumstoffball in der Grösse eines Tennisballes**

Zu Beobachtende Punkte:

- Kind hebt Dinge ohne Verlust des Gleichgewichts vom Boden auf.
- Kind kann grössere Bälle (Durchmesser etwa 20 Zentimeter) mit Händen, Armen, Körper auffangen, wenn sie aus zwei Meter Entfernung zugeworfen werden.
- Ball fangen: Das Kind kann einen Schaumstoffball in der Grösse eines Tennisballes aus zwei Meter Entfernung geworfen mit schalenartig geöffneten Händen auffangen (Supinationsstellung der Hände) oder bereits mit pronierten, zufassenden Händen fangen (Fünfmaliger Versuch).⁹

Zusätzliche Beobachtungen:

- Kann das Kind den Ball prellen?
- Nimmt das Kind während dem Werfen Blickkontakt auf?
- Wie wirft das Kind die Bälle?

3.3.4 Anleitung zur Vorbereitung

Der Leitfaden soll zuerst ganz durchgelesen werden. Der Beobachtungsbogen wird ausgedruckt und bereitgelegt, so dass er während der Beobachtungssituation zur Hand liegt. Die Beobachtungspunkte sollen vorgängig genau durchgelesen werden, damit klar ist, was bei welcher Aufgabe gefordert ist. Nur so kann die Therapeutin die Bewegungen einfordern, die auf dem Beobachtungsbogen vermerkt sind. Die Therapeutin überlegt sich, ob sie das Heftchen farblich oder zum Ausmalen ausdrucken will. Das Heftchen wird zu einer Broschüre geheftet. Meist kann diese Funktion bereits beim Drucker angewählt werden. Das Material für alle Aufgaben wird vorgängig im Raum bereitgestellt.

⁹ (Laewen, n.d., S. 42-47)

3.3.5 Anleitung zur Durchführung

Im Beobachtungsbogen sind die zu beobachtenden Punkte aufgeführt und nach Aufgabe eingeordnet. Jede Aussage wird mit „ja“ oder „nein“ ausgewertet. „Ja“ wird angekreuzt, wenn das Kind die Bewegung ausführen kann. „Nein“ wird angekreuzt, wenn das Kind die Bewegung noch nicht kann. Bei den einzelnen Aufgaben braucht es Inputs und Anregungen der Therapeutin, damit die Beobachtungspunkte auch gesehen werden können. Bei jeder Aufgabe hat es jeweils zusätzliche Beobachtungspunkte, die nicht in den Grenzsteinen der Entwicklung enthalten sind, aber zur psychomotorischen Förderung dienlich sein können. Diese Beobachtungspunkte sind nicht vollständig und können individuell ergänzt werden. Sie können im Beobachtungsbogen bei „zusätzliche Beobachtungen“ notiert werden. Diese Anleitung gibt keine Vorschläge über die Auswertung dieser Punkte. Sie sind optional und dienen lediglich einem breiteren Wissen über das Kind. Das Ausfüllen der Tabelle auf der ersten Seite erfolgt in einem späteren Schritt.

3.3.6 Auswertung der Beobachtungssituation

Der ausgefüllte Beobachtungsbogen wird nun auf die beiden Tabellen zu Beginn des Bogens übertragen. In den Tabellen sind die Beobachtungspunkte in Stichworten zusammengefasst. Diejenigen Aussagen, die mit „ja“ beantwortet wurden werden nun in der Tabelle mit einem Marker markiert. Bei den Beobachtungspunkten ist angegeben, in welchem Alter die entsprechende Bewegung erreicht werden soll. Diese Angabe dient dazu, dass man die Aussage in der Tabelle schneller findet.

Beispiel:

Aussage: „Kind kann mit Kinderschere entlang einer geraden Linie schneiden“ wurde bei der Beobachtung mit „Ja“ ausgefüllt.

Bei der Tabelle Hand-Fingermotorik in der Spalte „60 Monate“ wird das Feld „Mit Kinderschere schneiden“ markiert.

Anhand der ausgefüllten Tabellen sollte nun ersichtlich sein, wo das Kind in seiner motorischen Entwicklung steht. Es ist gut möglich, dass es bereits Sachen eines höheren Alters kann, obwohl vorheriges noch nicht erreicht wurde.

3.3.7 Beobachtungsbogen

Erfassung des motorischen Entwicklungsstandes

Name des Kindes.....

Geburtsdatum / Alter.....

Datum der Durchführung.....

Auswertung¹⁰

Körpermotorik	Erreicht	Erreicht	Erreicht	Erreicht
3 Monate	Kopf in Bauchlage anheben			
6 Monate	Symmetrische Rückenlage	In Bauchlage Kopf anheben und Gegenstand verfolgen		
9 Monate	Frei sitzen			
12 Monate	Von Bauchlage in Rückenlage drehen	Frei sitzen mit sicherer Gewichtskontrolle		
15 Monate	Gehen mit Festhalten			
18 Monate	Gehen ohne Festhalten			
24 Monate	Treppen im Nachstellschritt	Dinge vom Boden hochheben (ohne Gleichgewichtsverlust)		
36 Monate	Beidbeinig von unterster Treppenstufe hüpfen	Laufen und Hindernisse umsteuern, plötzliches Halten		
48 Monate	Dreirad o.Ä. fahren	Beidbeiniges Hüpfen		
60 Monate	Treppe im Wechselschritt gehen	Grössere Bälle fangen		
72 Monate	Fahrrad fahren	Einbeiniges Stehen	Einbeiniges Hüpfen	Kleinere Bälle fangen

Hand-Fingermotorik	Erreicht	Erreicht
3 Monate	Hände über Körpermitte zusammengebracht	
6 Monate	Gegenstand von einer in die andere Hand transferieren	
9 Monate	Gegenstände tasten	
12 Monate	Gegenstände in Scherengriff halten	
15 Monate	Klötzchen aufeinander legen	
18 Monate	Gegenstände hergeben	Benutzen des Zeigefingers (betasten, fühlen,)
24 Monate	Stift in Faustgriff oder „Pinselgriff“	Sicherer Pinzettengriff
36 Monate	Seiten umblättern	Dreifinger-Spitzgriff
48 Monate	Stift mit den Spitzen der ersten drei Finger halten	Gegenständliches Malen und Kommentieren
60 Monate	Mit Kinderschere schneiden	Buchstaben schreiben oder gut erkennbare Bilder malen
72 Monate	Stifthaltung wie ein Erwachsener	

Notizen / Zusätzliche Beobachtungen:

.....

¹⁰ Tabellen (vgl. Laewen, n.d., S. 42-47)

Fahrradfahren

Körpermotorik ¹¹	JA	NEIN	Alter
Kind kann Dreirad o. ä. Fahrzeuge zielgerichtet und sicher bewegen, Kind tritt und lenkt gleichzeitig, umfährt gewandt Hindernisse.			48 Monate
Fahrrad fahren: Das Kind kann ohne Stützräder sicher und mit flüssiger Koordination Fahrrad fahren.			72 Monate

Notizen / Zusätzliche Beobachtungen:

.....

.....

.....

Heftchen

Hand-Fingermotorik ¹²	JA	NEIN	Alter
Kind hält Malstift mit Faustgriff oder „Pinselgriff“ (mit den ersten drei Fingern, Stift liegt dabei in Handinnenfläche).			24 Monate
Kind blättert Buch- oder Journalseiten einzeln um.			36 Monate
Kind hält Mal- / Zeichenstift korrekt mit den Spitzen der ersten drei Finger.			48 Monate
Kind gestaltet und kommentiert Gegenständliches, auch Kopffüssler.			48 Monate
Kind kann mit Kinderschere entlang einer geraden Linie schneiden.			60 Monate
Kind kann einzelne Buchstaben, Zahlen, Namen mit grossen Buchstaben schreiben (auch noch seitenverkehrt) Oder/ und: Kind malt und gestaltet gut erkennbare Bilder.			60 Monate
Das Kind hält den Stift wie ein Erwachsener: Der Stift ruht auf dem Mittelfinger und wird beim Abstrich von der Zeigefinger geführt, beim Aufstrich von der Daumenspitze.			72 Monate

Zusätzliche Beobachtungen:

.....

.....

.....

.....

¹¹ (Laewen, n.d., S. 42-47)

¹² (Laewen, n.d., S. 42-47)

Spaziergang durchs Schulhaus

Körpermotorik ¹³	JA	NEIN	Alter
Kind geht und hält sich dabei mit den Händen an Erwachsenen, Möbeln und Wänden fest.			15 Monate
Kind geht frei und zeitlich unbegrenzt, kontrolliert sicher das Gleichgewicht, geht noch etwas breitbeinig und noch nicht in ganz gerader Körperhaltung, es hält die Arme noch etwas abgespreizt.			18 Monate
Kind bewältigt Treppen (im Nachstellschritt, hält sich am Geländer oder an der Hand Erwachsener fest).			24 Monate
Kind hüpfte beidbeinig von einer der untersten Treppenstufe mit sicherer Gleichgewichtskontrolle.			36 Monate
Kind begeht Treppen beim Auf- und Absteigen, mit Beinwechsel, sicher und freihändig.			60 Monate

Zusätzliche Beobachtungen:

.....

.....

.....

Kuschelecke

Körpermotorik ¹⁴	JA	NEIN	Alter
Kind hebt sicher Kopf in Bauchlage an, stützt sich auf die Unterarme			3 Monate
Symmetrische Rückenlage ohne konstante Asymmetrien in Haltung und Bewegung des Rumpfes, der Extremitäten			6 Monate
Kind hebt den Kopf in Bauchlage und schaut einem vor dem Gesichtsfeld bewegten Gegenstand nach, stützt sich auf Unterarme			6 Monate
Kind dreht sich selbstständig und prompt von Bauchlage in Rückenlage			12 Monate

Zusätzliche Beobachtungen:

.....

.....

.....

¹³ (Laewen, n.d., S. 42-47)

¹⁴ (Laewen, n.d., S. 42-47)

Spielkiste

Körpermotorik ¹⁵	JA	NEIN	Alter
Kind sitzt sicher, zeitlich nicht beschränkt frei, mit geradem Rücken und guter Kopfkontrolle; ein ausschliesslicher Langsitz ist noch nicht zu fordern.			9 Monate
Kind sitzt frei mit geradem Rücken und sicherer Gleichgewichtskontrolle.			12 Monate

Hand-Fingermotorik ¹⁶	JA	NEIN	Alter
Hände, Finger werden über die Körpermittellinie zusammengebracht.			3 Monate
Kind transferiert Gegenstand, Spielzeug in der Mittellinie von einer Hand in die andere, greift palmar, radial betont (palmar: Daumen und Zeigefinger in Gegenposition).			6 Monate
Kind hält Gegenstände in einer oder in beiden Händen und exploriert intensiv durch Tasten.			9 Monate
Kind benutzt Scherengriff: Kleine Gegenstände werden zwischen Daumen und gestrecktem Zeigefinger gehalten, oft schon präziser Pinzettengriff.			12 Monate
Kind kann zwei Klötzchen (Kantenlänge zwei bis drei Zentimeter) nach Aufforderung (und Zeigen) aufeinander setzen.			15 Monate
Kind gibt kleine Gegenstände, die es in der Hand hält, auf Aufforderung (geöffnete Hand) oder auf Bitte her.			18 Monate
Kind benutzt Zeigefinger bewusst zum Betasten, Befühlen oder zum Drücken von Tasten oder Schaltern.			18 Monate
Sicherer Pinzettengriff.			24 Monate
Kind kann präzisen Dreifinger-Spitzgriff (Daumen, Zeige-Mittelfinger) zur Manipulation kleiner Gegenstände benutzen.			36 Monate

Zusätzliche Beobachtungen:

.....

.....

.....

.....

.....

¹⁵ (Laewen, n.d., S. 42-47)

¹⁶ (Laewen, n.d., S. 42-47)

Parcours

Körpermotorik ¹⁷	JA	NEIN	Alter
Kind läuft mit deutlichem Armschwung, umsteuert Hindernisse und kann plötzlich anhalten.			36 Monate
Kind hüpfte aus dem Stand mit beiden Beinen gleichzeitig um 30 bis 50 Zentimeter nach vorne, mit stabiler Gleichgewichtskontrolle.			48 Monate
Einbeiniges Stehen: Das Kind kann mindestens fünf Sekunden lang, bei guter Gleichgewichtskontrolle und ohne deutliches Schwanken, auf rechtem und linkem Bein stehen.			72 Monate
Einbeiniges Hüpfen: Das Kind kann mindestens dreimal mit einem Bein auf der Stelle hüpfen. Es vermag sein Gleichgewicht zu kontrollieren, die Bewegungen flüssig und im konstanten Rhythmus auszuführen sowie auf dem rechten und linken Bein zu hüpfen.			72 Monate

Zusätzliche Beobachtungen:

.....

.....

.....

Bälle

Körpermotorik ¹⁸	JA	NEIN	Alter
Kind hebt Dinge ohne Verlust des Gleichgewichts vom Boden auf.			24 Monate
Kind kann grössere Bälle (Durchmesser etwa 20 Zentimeter) mit Händen, Armen, Körper auffangen, wenn sie aus zwei Metern Entfernung zugeworfen werden.			60 Monate
Ball fangen: Das Kind kann einen Schaumstoffball in der Grösse eines Tennisballes aus zwei Meter Entfernung geworfen mit schalenartig geöffneten Händen auffangen (Supinationsstellung der Hände) oder bereits mit pronierten, zufassenden Händen fangen (Fünfmaliger Versuch).			72 Monate

Zusätzliche Beobachtungen:

.....

.....

.....

.....

¹⁷ (Laewen, n.d., S. 42-47)

¹⁸ (Laewen, n.d., S. 42-47)

3.4 Evaluation der Beobachtungssituation durch Psychomotoriktherapeutinnen

Im näheren Umkreis meines Wohnorts fragte ich Psychomotoriktherapeutinnen an, ob sie die Beobachtungssituation mit einem Kind mit einer geistigen Behinderung durchführen würden. Bei der Auswahl der Psychomotoriktherapeutinnen schaute ich darauf, dass sie eine anerkannte Ausbildung als Psychomotoriktherapeutin haben und an einer heilpädagogischen Schule oder sonst mit geistig behinderten Kindern therapeutisch arbeiten. Drei Psychomotoriktherapeutinnen erklärten sich bereit, das Konzept der Beobachtungssituation mit einem Kind durchzuführen. Die Therapeutinnen erhielten die Anleitung und den Beobachtungsbogen mit der Auswertungstabelle, wie sie im vorgängigen Kapitel zu finden sind. Zur Datenerhebung wurde ein Fragebogen erstellt, welcher sich vor allem aus den Überlegungen zur Erarbeitung des Konzeptes ergab. Zwei Fragen beziehen sich auf das Kind, damit eine Vorstellung gewonnen werden kann, wie alt es ist und welche Behinderungen es hat. Der Fragebogen enthält Fragen zur Anleitung des Konzeptes. Damit soll erhoben werden, ob die Anleitung verständlich und brauchbar ist oder was noch geändert werden sollte. Weitere Fragen wurden zur Durchführung der Beobachtungssituation gestellt. Darin enthalten sind Fragen über den Materialeinsatz und über die Dauer der Durchführung. Die Fragen zum Materialeinsatz dienen dazu, das ausgewählte Material zu reflektieren. Die Fragen zur Dauer der Beobachtungssituation soll bezwecken, dass die Zeitangaben realistisch diskutiert werden können. Weitere Fragen beziehen sich auf die Beobachtung der Aussagen und deren Auswertung. Diese Erhebung soll der Evaluation des Beobachtungsbogens und der Auswertungstabelle dienen. Bei den weiteren Bemerkungen konnten die Psychomotoriktherapeutinnen ihre weiteren Beobachtungen und Überlegungen schildern.

Anhand des Fragebogens konnten die Psychomotoriktherapeutinnen ihre Beobachtungen und Erfahrungen mit dem Konzept direkt nach der Durchführung der Beobachtungssituation festhalten. Innerhalb weniger Wochen nach dem Durchführen der Beobachtungssituation fand ein persönliches Gespräch mit den Therapeutinnen statt. Aus organisatorischen Gründen wurden drei Einzelgespräche durchgeführt. In diesen Gesprächen wurde noch einmal auf die Fragen vom Fragebogen eingegangen und sonstige Bemerkungen und Erfahrungen besprochen. Daraus ergaben sich qualitative Rückmeldungen, die anhand einer kommunikativen Validierung ausgewertet wurden.

4 Ergebnisse der Evaluation des Beobachtungskonzeptes

4.1 Ergebnisse der Fremdevaluation

Dieses Kapitel bezieht sich auf die qualitativen Rückmeldungen aus den Fragebögen und den persönlichen Gesprächen mit den Psychomotoriktherapeutinnen. Die ausgefüllten Fragebögen sowie die Protokolle der Gespräche sind dem Anhang zu entnehmen.

Zuerst wird kurz auf die Kinder eingegangen, mit denen die Beobachtungssituationen gemacht wurden. Weiter wird auf die Anleitung des Konzeptes und die Erfahrungen zur Durchführung des Konzeptes eingegangen. In einem weiteren Schritt werden die Rückmeldungen zur Gestaltung der Beobachtungssituation geschildert. Anschliessend werden die Erfahrungen zum Beobachtungsbogen und der Auswertung dargestellt. Abschliessend werden noch weitere Bemerkungen und Erfahrungen mit dem Konzept aufgezeigt.

4.1.1 Angaben zu den Kindern

Die Kinder sind zwischen 6 und 9 Jahren alt. Bei zwei Kindern ist der genaue IQ-Wert nicht oder noch nicht errechnet worden. Beim dritten Kind wurden verschiedene IQ-Werte berechnet. Es ist davon auszugehen, dass die drei Kinder eine leichte oder mittelgradige Intelligenzminderung haben.

Die drei Beobachtungssituationen wurden mit Mädchen gemacht. In einem Fall wurde die Beobachtungssituation mit zwei Kindern (einem Mädchen und einem Jungen) gleichzeitig durchgeführt. Der Beobachtungsbogen wurde jedoch nur für das Mädchen ausgefüllt. Neben der geistigen Behinderung zeigten die Mädchen unterschiedliche weitere Probleme oder Diagnosen. Ein Kind hatte Trisomie 21, wohnte noch nicht lange in der Schweiz und sprach daher kaum Deutsch. Das zweite Mädchen zeigte Verhaltensauffälligkeiten und Wahrnehmungsprobleme. Das dritte Kind litt an Übergewicht durch Bewegungsmangel.

4.1.2 Durchführung des Konzeptes

In allen drei Fällen konnte die Beobachtungssituation vollständig durchgeführt werden. Einmal wurde das Konzept an einem Stück durchgeführt. In den anderen beiden Situationen wurde die Beobachtungssequenz auf zwei Tage aufgeteilt.

Von einem Mädchen wurden einzelne Aufgaben, wie zum Beispiel der Einbeinstand verweigert. Die anderen Mädchen und auch der Junge machten gut mit. Die Therapeutinnen beschreiben, dass sie vermuteten, dass die Kinder nicht merkten, dass es sich um einen Test handelte. Weil die Aufgaben in spielerischer Form durchgeführt wurden, konnten sich die Kinder gut darauf einlassen.

Die Anleitung wurde als verständlich und klar formuliert wahrgenommen. Die Gestaltung sei übersichtlich und die Anleitung gut strukturiert.

Das benötigte Material war an allen Therapiestellen vorhanden. An einer Therapiestelle waren keine Plüschtiere vorhanden. Es wurden dann private Plüschtiere verwendet. Die Annahme, dass nicht an allen Therapiestellen ein Fahrrad vorhanden ist, hat sich bestätigt.

In der Anleitung werden verschiedene zusätzliche Beobachtungen erwähnt. Der Bereich der Kognition wird jedoch bei keiner Aufgabe angedeutet. Gerade bei der Spielkiste könnte dieser sehr gut mit einfließen und beobachtet werden.

Abgesehen von der Aufgabe mit dem Heftchen, dauerten die Aufgaben bei allen drei Situationen zehn Minuten oder weniger. Eine Berechnung von 60 Minuten erscheint jedoch als sinnvoll um die Situation in Ruhe durchzuführen.

4.1.3 Gestaltung der Beobachtungssituation

Alle Mädchen wurden durch das Arbeitsheft mit Röbi motiviert. Das Heft sowie die grossen Bilder halfen zur Strukturierung der Situation. Beim Schneiden auf der letzten Seite entstanden Probleme, weil das Gewicht des Heftes nach unten zog und somit das Papier knickte. Normales Kopierpapier war dazu zu dünn. Weiter war die Heftung nur für Rechtshänder geeignet. Linkshänder würden noch grössere Probleme beim Schneiden haben oder müssten das Heftchen verkehrt halten, um die Bilder ausschneiden zu können. Zusätzlich konnte nicht beobachtet werden, wie die Kinder rund schneiden, da nur gerade Linien gefordert sind.

Das Material wurde grundsätzlich als geeignet empfunden. Alle drei Therapeutinnen variierten das Material ein bisschen und suchten es dem Kind entsprechend aus. Dies hat den Vorteil, dass Material verwendet werden kann, das sich anbietet, zusätzliche Beobachtungen zu machen. So wurden zum Beispiel die Aufgaben bei der Spielkiste um ein taktiles Spiel erweitert. So konnten Beobachtungen zur Wahrnehmung gemacht werden. Wenn das Material jedoch nicht klar vorgegeben ist, kann das auch Nachteile haben. Zum Beispiel ist es schwer, die Beobachtungssituation im Vergleich zu anderen Kindern oder innerhalb eines Zeitintervalls auszuwerten.

4.1.4 Beobachtungsbogen und Auswertung

Beim Ausfüllen des Beobachtungsbogens hat sich ergeben, dass weitere und differenzierte Aussagen sinnvoll sind. Über die Qualität der Bewegungen wird keine Aussage gemacht. Kann ein Kind eine Aufgabe nur Ansatzweise, kann diese Beobachtung auf dem Beobachtungsbogen nicht notiert werden. Nicht alle Aussagen sind zwingend entwicklungsentsprechend. Wenn ein Kind zum Beispiel bereits einen Drei-Punkte-Griff zum Malen verwendet,

wird der Faustgriff nicht mehr beobachtbar sein. Die Aussage, ob das Kind den Stift in einem Faustgriff halten kann, kann somit nicht beobachtet und ausgewertet werden. Ein Mädchen zeigte in der Einzelsituation Bewegungen, die in einem anderen Setting, wie zum Beispiel der Klasse oder zu Hause, nicht oder anders beobachtbar sind. In der Einzelsituation konnte es zum Beispiel die Treppe alternierend hochsteigen. Spontan bevorzugte das Kind jedoch einen Nachstellschritt. Korrekterweise muss nun angekreuzt werden, dass das Kind den Wechselschritt kann. Es bewegt sich jedoch bevorzugt anders, doch diese Bemerkung kann auf dem Beobachtungsbogen nicht erfasst werden.

Der Beobachtungsbogen und die Auswertung sind einfach zu handhaben. Wird die ganze Beobachtungssituation gefilmt, ermöglicht dies ein genaueres Beobachten auch anderer Bereiche.

Die Auswertungstabelle bietet einen guten und schnellen Überblick, um festzustellen, wo das Kind in seiner motorischen Entwicklung steht. Diese Ergebnisse können auch dem Beobachtungsbogen entnommen werden.

Dass der motorische Entwicklungsstand im Bezug zu einem Entwicklungsalter erhoben werden kann wurde von den Therapeutinnen geschätzt.

5. Diskussion

An erster Stelle wird das Konzept anhand der Evaluationsergebnisse diskutiert und kritisch reflektiert. Danach erfolgt die Beantwortung der Fragestellungen. Anschliessend wird eine kritische Reflexion zur Arbeit gemacht. Die Arbeit wird mit einem Ausblick abgeschlossen.

5.1 Diskussion der Evaluationsergebnisse

Es zeigte sich, dass das Konzept in der Praxis umsetzbar ist. Die Beobachtungssituation konnte in allen Fällen so durchgeführt werden, dass brauchbare Ergebnisse gewonnen werden konnten.

Ein Mädchen verweigerte einzelne Aufgaben, konnte jedoch den grössten Teil so mitmachen, dass ein nützliches Ergebnis dabei herauskam. Dieses Mädchen würde nach Bondy et al. wahrscheinlich als nicht testfähig eingestuft werden (vgl. 1971, S. 31). Denn mit dem Mädchen konnten bis jetzt noch keine Abklärungen bezüglich Intelligenz gemacht werden, da es jegliche Tests verweigert. Hier ist zu beachten, dass das Gelingen der Beobachtungssituation zusätzlich anderen Faktoren, wie zum Beispiel dem Beziehungsaspekt, zugeschrieben werden kann. Das Mädchen besucht bereits die Psychomotoriktherapie und kennt die

Therapeutin. Dies könnte dazu führen, dass sie sich in diesem bereits bekannten Umfeld wohl fühlt und sie deshalb bereit ist, die vorgegebenen Aufgaben mitzumachen.

Bei allen drei Mädchen hat sich gezeigt, dass das Heftchen der Motivation dient. Zusätzlich boten das Heft sowie die grossen Bilder eine Hilfe zur Strukturierung und Übersicht der gesamten Situation. Dadurch waren die Kinder in der Lage, dem Geschehen zu folgen und mitzumachen. Das Auswählen der Reihenfolge der Aufgabe vermittelte den Kindern das Gefühl von Mitbestimmung. Das Heft bot neben der klaren Struktur und dem roten Faden durch die Situation auch seine Stolpersteine. Das Ausschneiden der Bilder auf der letzten Seite zeigte sich als schwierig. Wie bereits in Kapitel 4.1.3 geschrieben war das Schneiden im Heft schwer. Linkshänder müssten dazu aufgefordert werden, das Heft auf dem Kopf zu halten, damit die Heftklammern nicht im Weg sind. Die Seite mit den auszuschneidenden Bildern sollte deshalb als Einzelblatt gedruckt werden und nicht ins Heft hinein geheftet werden. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, die Ausschneidebilder auf ein dickeres Papier zu drucken, falls diese Option gewünscht ist.

Die Aussage von Laewen zum Schneiden lautet: „*Kind kann mit Kinderschere entlang einer geraden Linie schneiden.*“ Diese Beobachtung kann anhand der Ausschneidebilder gemacht werden. Die Ausschneidebilder könnten jedoch noch so gestaltet werden, dass das Rundschneiden verlangt wäre. Somit könnte diese Beobachtung zusätzlich gemacht werden.

Bei der Durchführung der Therapeutinnen wurden drei Mal Mädchen ausgewählt. Die Aussage, dass das Gestalten des Heftes motivierend ist, muss daher relativiert werden. Das Gestalten des Heftes zeigte sich bei den drei Mädchen als motivierend. Eine Therapeutin führte die Beobachtungssituation mit einem Mädchen und einem Jungen durch. Sie sagte, dass dieser Junge auch Spass am Heftchen hatte. Sie erwähnte aber auch, dass sie sich mehr auf das Mädchen konzentrierte.

Beim Auswählen der Therapeutinnen hätte deshalb auch darauf geachtet werden sollen, dass die Kinder, mit denen die Beobachtungssituation durchgeführt wird, verschieden sind. Besser wäre es gewesen, wenn die Beobachtungssituation zum Beispiel mit zwei Jungen und zwei Mädchen gemacht worden wäre.

Das Alter der Kinder wurde den Psychomotoriktherapeutinnen nicht vorgeschrieben. Die Altersspanne von 6-9 Jahren ist daher klein ausgefallen. Aus den Erfahrungen der Therapeutinnen zeigt sich jedoch, dass dies das häufigste Alter ist, in dem die Kinder für die Psychomotoriktherapie angemeldet werden. An einer heilpädagogischen Schule kommt es wahrscheinlich häufiger als an einer Regelschule vor, dass ältere Kinder oder Jugendliche in die Therapie angemeldet werden. Eine Psychomotoriktherapeutin erzählt aus ihren Erfahrungen, dass diese Kinder und Jugendliche selten aus vorwiegend motorischen Schwierigkeiten angemeldet werden. Deshalb erweist sich der gewählte Altersbereich als sinnvoll.

Der Beobachtungsbogen bietet, so wie er gestaltet wurde, einen groben Überblick über die Kompetenzen der Kinder. Mit einer feineren Einstufung könnte ein detaillierteres Bild des Kindes gewonnen werden, was für die Praxis sehr hilfreich wäre. In diesem Konzept wurde der Beobachtungsbogen nach Laewen übernommen. Laewen beschreibt die Aussagen, welche anschliessend mit ja oder nein beantwortet werden. Für die psychomotorische Arbeit ist diese Auswertung jedoch nur bedingt sinnvoll. Optimal wäre eine feinere Einstufung der Aussagen.

Beispielsweise könnte die Auswertung in folgenden vier Bereichen ausgewertet werden:

- Kann das Kind nicht.
- Kann das Kind ansatzweise.
- Kann das Kind mittelmässig.
- Kann das Kind gut.

Diese Einstufung kommt derjenigen von Strasser nahe. Diese gibt vor, zu bewerten, ob das Kind die Bewegung ohne Hilfe, mit Hilfe oder mit viel Hilfe kann (siehe Kapitel 2.3.2).

Die Zeichnung von Röbi ist zwar motivierend, jedoch nicht realitätsgetreu gezeichnet, denn er hat nur vier Finger. Bei einer solchen Figur, die eigentlich ein Vorbild darstellt, sollte darauf geachtet werden, dass sie dem menschlichen Körper entspricht.

Bei der Konzeptentwicklung wurde darauf geachtet, dass die Beobachtungssequenz in allen Therapieräumen durchgeführt werden konnte. Deshalb wurde auf eine konkrete Materialvorgabe verzichtet. Die Beobachtungssituation eignet sich daher nur bedingt zum Vergleich mehrerer Kinder oder zu einem Vergleich eines Kindes zu verschiedenen Zeitpunkten. Sollen solche Vergleiche gemacht werden muss bei allen Durchführungen zwingend dasselbe Material genutzt werden. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass das Material zum Erfolg oder Misserfolg einer Aufgabe führen kann. Wenn das Konzept bereits das Material vorgeben würde, könnte man eine aussagekräftigere Auswertung erzielen. Die freiere Materialwahl hätte jedoch den Vorteil, dass das Material dem Kind angepasst werden kann. Möchten zusätzliche Beobachtungen in einem Bereich gemacht werden, kann das Material so angepasst werden, dass diese Beobachtungen ohne Weiteres möglich werden.

5.2 Beantwortung der Fragestellungen

Wie wird die motorische Entwicklung durch geistige Behinderung beeinflusst?

Anhand des Kapitels 2.2 wurde gezeigt, dass die geistige Behinderung in verschiedenster Hinsicht einen Einfluss auf die motorische Entwicklung hat. Es ist nicht möglich zu sagen, wie stark eine geistige Behinderung die motorische Entwicklung beeinflusst. Die geistige Behinderung ist bei jedem Kind unterschiedlich ausgeprägt und die motorische Entwicklung wird dadurch bei allen Kindern unterschiedlich davon beeinflusst. Deshalb ist die Schlussfol-

gerung nicht möglich, dass ein Kind mit einer geistigen Behinderung auch in der motorischen Entwicklung stark zurück liegt. Es ist auch nicht möglich eine Aussage über die motorischen Kompetenzen eines Kindes aufgrund seiner geistigen Behinderung zu machen. Ausserdem muss berücksichtigt werden, dass die motorische Entwicklung zusätzlich von weiteren Faktoren wie etwa dem Umfeld abhängt. Es ist deshalb lediglich zu bemerken, dass die motorische Entwicklung aufgrund einer geistigen Behinderung verzögert ist. Ob es sich dabei um einen Rückstand von einigen Monaten oder mehreren Jahren handelt ist nicht generell zu sagen. So wie jedes Kind mit einer geistigen Behinderung individuell ist und man daher nicht von dem Kind mit einer geistigen Behinderung sprechen kann (siehe Kapitel 2.2) ist auch die motorische Entwicklung unterschiedlich.

Wie kann eine Beobachtungssituation anhand der Grenzsteine der Entwicklung gestaltet werden, damit der motorische Stand eines Kindes mit geistiger Behinderung erfasst werden kann?

Mit dem Konzept für die Gestaltung einer Beobachtungssituation wurde diese Fragestellung beantwortet. Es wurde damit aufgezeigt, wie der motorische Stand eines Kindes mit einer geistigen Entwicklung in einer Beobachtungssituation erfasst werden kann. Die Grenzsteine der Entwicklung bieten in diesem Konzept die Grundlage anhand der die Beobachtungssituation gestaltet wurde.

Aus den Ergebnissen der Fremdevaluation geht hervor, dass dieses Konzept durchführbar ist. Das Ergebnis der Beobachtungssituation dient dazu, dass die Psychomotoriktherapeutin weiss, wo in der Therapie anzusetzen ist. Im Buch *Bewegt und selbstsicher* von Lienert, Sägesser und Spiess findet sich eine Übersicht, wie die Bewegungsformen aufgebaut sind. Mit dem Ergebnis der Beobachtungssituation und dieser Übersicht ist ein Grundstein für die psychomotorische Arbeit gelegt. Dies bezieht sich natürlich nur auf den Bereich der Motorik.

Ein wichtiger Punkt des Konzepts stellt das ausgearbeitete Heftchen und die grossen Bilder der Aufgaben dar. Diese Elemente bieten einem Kind mit einer geistigen Behinderung die nötigen Anhaltspunkte und einen roten Faden durch die Situation. Durch die Bilder haben die Kinder eine visuelle Angabe, was von ihnen verlangt wird. Durch das Mitmachen und die Impulse der Therapeutin machen die Kinder bei den Aufgaben, die spielerisch umgesetzt werden, gut mit.

Mit den Überarbeitungsvorschlägen aus Kapitel 4.2 könnte ein Konzept entstehen, das noch mehr als lediglich den motorischen Entwicklungsstand des Kindes anzeigt.

5.3 Kritische Reflexion der Arbeit

In der Ausbildung der Psychomotoriktherapie wird wenig über Kinder mit einer geistigen Behinderung gelehrt. Wie mit solchen Kindern gearbeitet werden kann, wird erst durch praktische Erfahrungen fassbar. Daher hatte ich auch nur wenige Anhaltspunkte über die Abklärung mit einem Kind mit einer geistigen Behinderung. Das Thema der Diagnostik bei geistig behinderten Kindern sinnvoll einzugrenzen, stellte sich als Herausforderung dar. Der Austausch mit Mitstudentinnen sowie die Begleitung durch Myrtha Häusler waren in diesem Prozess sehr hilfreich.

In der Methodenberatung mit Mireille Audeoud stellte sich heraus, dass das Adaptieren eines bereits vorhandenen Tests auf das Klientel Kinder mit einer geistigen Behinderung im Rahmen einer solchen Arbeit nicht möglich ist. Zudem bemerkte ich, dass eine Adaption nicht zu dem Ergebnis führen würde, welches ich gerne für die Praxis hätte. Durch diese Erkenntnisse wurde ich im Arbeitsprozess zurückgeworfen und verlor wertvolle Zeit.

Es gibt viel Literatur, die aufzeigt, wie sich die Bewegung auf die Kognition auswirkt. Ein Ziel dieser Arbeit war es jedoch herauszufinden, ob und wie sich eine geistige Behinderung auf die motorische Entwicklung auswirkt. Zu diesem Thema gibt es wenig Literatur. Die Literatur zeigt in den meisten Fällen entweder die geistige Behinderung oder die motorische Entwicklung auf. Geeignete Literatur zusammenzustellen erwies sich als Herausforderung.

Beim Instrument für die Grundlage des Konzeptes machte mir Myrtha Häusler verschiedene Vorschläge. Ich schaute mir die Instrumente an und wählte jenes aus, welches mir für den Bereich der geistigen Behinderung am Geeignetsten erschien. Ein sorgfältiges Vergleichen der Instrumente und der Vergleich zur bereits angeeigneten Theorie brauchte viel Zeit, hatte sich meiner Meinung nach jedoch gelohnt.

Wie bereits im vorgängigen Kapitel erwähnt wurde die Auswahl der Kinder für die Evaluation nicht berücksichtigt. Die Beachtung, dass das Konzept mit beiden Geschlechtern mindestens zwei Mal durchgeführt wird, hätte vermutlich andere Ergebnisse hervorgebracht. Zudem bin ich davon ausgegangen, dass bei jedem Kind, das eine heilpädagogische Schule besucht, der IQ-Wert errechnet wurde. Ich war deshalb überrascht und etwas verwirrt, als sich herausstellte, dass dies nicht immer der Fall ist.

Aus zeitlichen Gründen konnte das Konzept nicht mehr überarbeitet werden. Durch die Weihnachtszeit, in der an allen Schulen viel läuft, konnten nicht alle Gespräche vor Weihnachten durchgeführt werden. Somit konnten die Ergebnisse zu spät erfasst werden, um sie an das Konzept anzupassen. Da jedoch das Konzept zufriedenstellend ausgefallen ist, kann es auch ohne die Überarbeitung angewendet werden. Wie sich gezeigt hat, ist das Konzept durchführbar und kann die gewünschten Ergebnisse erzielen.

5.4 Ausblick

In einer weiterführenden Arbeit könnte das Konzept anhand der Ergebnisse überarbeitet werden und in der Praxis evaluiert werden. Durch eine Erprobung des Materials könnte dies optimiert und eingegrenzt werden, damit eine klare Vorgabe des zu verwendenden Materials hervorgeht. Zudem könnte der Auswertungsbogen so ausgearbeitet werden, dass eine feinere Beobachtung und somit ein genaueres Bild der Kompetenzen der Kinder erfasst werden kann. Mit einer solchen Überarbeitung wäre das Konzept aussagekräftiger im Bezug zu Vergleichen (zwischen Kindern oder verschiedenen Zeitpunkten) und es könnte eine detaillierte Aussage über den motorischen Entwicklungsstand des Kindes gemacht werden.

Denkbar wäre auch eine Erweiterung des Konzeptes um einen anderen Bereich. Es könnten Aussagen und Beobachtungspunkte zu den Bereichen Spielverhalten, allgemeines Verhalten, Kognition oder Emotion herausgearbeitet und dem Konzept integriert werden.

Während der Arbeit stellte ich mir auch immer wieder die Frage, wie andere Bereiche der Psychomotorik bei einem Kind mit einer geistigen Behinderung abgeklärt werden könnten. Ein Konzept wie dieses könnte für die Bereiche Wahrnehmung, Emotion oder soziale Kompetenzen gemacht werden.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit an heilpädagogischen Schulen wird gross geschrieben. Es wäre deshalb auch spannend, diese Beobachtungssituation so zu gestalten, dass zum Beispiel auch logopädische Aspekte untersucht werden könnten.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Titelbild: Röbi beim Parcours (Steffen, Florian, 2015)	1
Tabelle 1: Intelligenzstörung in der ICD-10-GM Version 2016 (nach DIMDI, 2015)	5
Tabelle 2: Kriterien der Intelligenzminderung in der ICD-10-GM Version 2016 (nach DIMDI, 2015)	5
Tabelle 3: Grenzsteine der Entwicklung nach Michaelis und Niemann (2001, S. 67-68).....	19
Tabelle 4: Meilensteine nach Largo (2014, S. 546-547)	21

Literaturverzeichnis

- Bondy, C., Cohen, R., Eggert, D., Lüer, G. (1971). *Testbatterie für geistig behinderte Kinder TBGB*. (2. Auflage). Weinheim: Beltz Test Gesellschaft mbH.
- DIMDI, Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information. (Hrsg.). (2015). *ICD-10. Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme*. (10. Revision). WHO-Ausgabe
Internet: <https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icd-10-who/version2016/systematik/> [03.12.2015]
- Eggert, D. (Hrsg.). (2008). *DMB - Diagnostisches Inventar motorischer Basiskompetenzen. Zur Diagnostik von Kindern im Grundschulalter*. (4.Auflage). Dortmund: Borgmann.
- Holle, B. (2011). *Die motorische und perzeptuelle Entwicklung des Kindes. Ein praktisches Lehrbuch für die Arbeit mit normalen und retardierten Kindern*. (5. Auflage) Weinheim: Beltz.
- Huch, R., Jürgens, K.D. (Hrsg.) (2011). *Mensch, Körper, Krankheit*. (6.Auflage). München: Urban & Fischer.
- Laewen, H.-J. (n.d.). *Grenzsteine der Entwicklung. Ein Frühwarnsystem für Risikoanlagen*. o.O.
- Largo, R. H. (2014) *Babyjahre. Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren*. (14. Auflage). München: Piper.
- Lienert, S., Sägeser, J., Spiess, H. (2010): *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlagen und Unterrichtspraxis*. Bern: Schulverlag plus.
- Michaelis, R., Niemann, G.W. (1999). *Entwicklungsneurologie und Neuropädiatrie*. (2. Auflage). Stuttgart: Georg Thieme.

- Petermann, F., Stein, I.A., Macha, T. (2006). *Entwicklungsdiagnostik mit dem ET 6-6*. (3. Auflage). Frankfurt am Main: Harcourt Test Services GmbH.
- Rosenkötter, H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Senckel, B. (1998). *Du bist ein weiter Baum. Entwicklungschancen für geistig behinderte Menschen durch Beziehung*. München: C.H.Beck.
- Senckel, B. (2010). *Mit geistig Behinderten leben und arbeiten*. (9.Auflage). München: C.H.Beck.
- Strasser, U. (2005). *Wahrnehmen – Verstehen – Handeln. Förderdiagnostik für Menschen mit einer geistigen Behinderung*. (6.Auflage). Luzern: Ed. SZH/SPC.
- Strobel, B.U.M. (2009). *Einführung in die Heilpädagogik für ErzieherInnen*. (2. Auflage). München: Ernst Reinhardt.

Mein Heft mit Röbi

Ich heisse

Das bin ich

Kuschelecke

Spielkiste

Parcours

Bälle

Mein Heft mit Röbi

Ich heisse

Das bin ich

Kuschelecke

Spielkiste

Parcours

Bälle

Kuschelecke

Spielkiste

Parcours

Bälle

Erfassung des motorischen Standes eines Kindes mit geistiger Behinderung
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Bachelorarbeit 2016

Nadja Schmid

Erfassung des motorischen Standes eines Kindes mit geistiger Behinderung

Fragebogen zur Evaluation des Erfassungsinstruments

Auszufüllen durch die Therapeutin, die die Beobachtungssituation durchgeführt hat.

Alter des Kindes zum Zeitpunkt der Durchführung:

7 Jahre 6 Mt.

Behinderung des Kindes (Diagnosen, IQ, sonstige Bemerkungen)

Verhaltensauffälligkeiten i.S. von Hyperaktivität
u. Wahrnehmungsproblemen ICD-10: F91.9
→ Verdacht auf Autismus

Wurde die Beobachtungssituation an einem Tag durchgeführt oder unterteilt? Und

welche Erfahrungen wurden mit dieser Art der Durchführung gemacht?

Unterteiltes Vorgehen.

- Lena konnte auf diese Weise alle Aufgaben bewältigen und war kooperativ.
- Ihre Aufmerksamkeitsspanne ist eingeschränkt.

Ist die Anleitung übersichtlich gestaltet? Wenn nicht, gibt es Änderungsvorschläge?

- gut strukturiert
- Gestaltung interaktiv
- einfache Wortwahl, kurze Sätze
- Augenübung

Erfassung des motorischen Standes eines Kindes mit geistiger Behinderung
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Bachelorarbeit 2016

Nadja Schmid

Was ist bei der Anleitung verständlich und was muss geändert werden?

Noch unklar ist für mich, wenn sie / das Kind eine Bewegung viel besser ausführt als beschrieben \rightarrow würde ich spontan "Nein" hören, muss aber wohl "ja" ankreuzen?

Welche zusätzlichen Informationen bräuchte es in der Anleitung?

- Die Frage der Stellung \rightarrow Wenn die Schrittelin in der Einzelituation nicht zeigt, im Klassenverband aber beobachtbar ist, \rightarrow Wo & wie stehen?
- Habe deine Adresse vermerkt für die Rückmeldung.

Welches Material ist an Ihrer Therapiestelle nicht vorhanden? Was wurde statt

dessen eingesetzt?

Fahrrad ohne Stützräder \rightarrow Variante
Trottinette & Dreirad (Trotti verweigerte sie)

Gibt es Vorschläge zur Abänderung des Materials? Sollte etwas weggelassen,

ersetzt oder ergänzt werden?

ok

Erfassung des motorischen Standes eines Kindes mit geistiger Behinderung
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Bachelorarbeit 2016

Nadja Schmid

Wie viel Zeit wurde für die einzelnen Übungen durchschnittlich gebraucht? Konnte die Angabe von 10 Minuten eingehalten werden?

ja → weniger lang

=> Klientenabhängig: Neben Schuster hat gerade das Handicap sich nicht vertiefen zu können und leidet zunehmend unter d. Aufgabe.

Welche Schwierigkeiten und welche Vorteile gab es bei der Bearbeitung des

Heftchens? (Arbeiten mit Röbi)

Klare Struktur half

Aufgabenübersicht half indem

"abgearbeitet" werden konnte

Was müsste geändert werden, damit die Grenzsteine der Entwicklung besser

beobachtet werden können?

Ev. weitere Beobachtungssequenz

* Ich versuchs am Fr. 18. 12. nochmals, wenn ich Lena in der Klasse sehe → verändertes Setting!

Welche Beobachtungspunkte konnten nicht gesehen werden und warum nicht?

- Fahrradfahren ohne Stützräder → fehlendes Fahrrad an der Schule.
- Verweigerung durch das Kind => z.B. neben dem V-Rad noch Trittinette zu fahren.
- Ebenfalls Verweigerung beim Parcours.
=> Lena vermeidet Lagewechsel³
Bewegt sich bevorzugt im Nachstellschritt.

Erfassung des motorischen Standes eines Kindes mit geistiger Behinderung
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Bachelorarbeit 2016

Nadja Schmid

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Ausfüllen des Beobachtungsbogens und dem Auswerten gemacht?

Einfach zu handhaben
Da meine Klienten motorisch fast alles
kann, zeigt es mir deutlicher, dass die
Probleme im kognitiven Bereich / Entwicklungs-
liegen.

Ist das Ergebnis nützlich für die Weiterarbeit mit dem Kind? Was wäre
wünschenswert, für die psychomotorische Arbeit mit dem Kind?

Es zeigt mir deutlich den grossen Entwicklungsapparat
dieser Mädchen: grosse Denkfähigkeit, verzögerte kognitive/motorische
⇒ Zeichnungsentwicklung (kognitiv) und erschwerte
Praxis → Verstehen eines Plans / Vorgelens.

Erreichte Ausdauer. Bei einem Kind mit
Weitere Beobachtungen: überdurchschnittl. pers. Interesse am
vis-à-vis und hoher Empathiegabe

Themen: "Was ist genau?" → aufteilen zum Punkt
→ ist wie

- Techniken üben. (Feinmotorik)

- Vorgelen erkennen üben.

- Beobachten der Spielentwicklung
u. Motivation

Erfassung des motorischen Standes eines Kindes mit geistiger Behinderung
 Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
 Bachelorarbeit 2016

Nadja Schmid

Erfassung des motorischen Standes eines Kindes mit geistiger Behinderung

Fragebogen zur Evaluation des Erfassungsinstruments

Auszufüllen durch die Therapeutin, die die Beobachtungssituation durchgeführt hat.

Alter des Kindes zum Zeitpunkt der Durchführung:

6,1 Jahre

Behinderung des Kindes (Diagnosen, IQ, sonstige Bemerkungen)

Downsyndrom; Hörprobleme (hört se nichts)
IQ ist nicht abgeklärt, ^{ALL} findet jedoch im Frühling statt,
da das Mädchen noch nicht lange in der CH ist; (ehemalige IQ)
Sprache: spricht einzelne Wörter, Eltern fremdsprachig, können aber
↳ Kind versteht Dialekt (Deutsch) zunehmend besser. ↳ ein wenig Deutsch

Wurde die Beobachtungssituation an einem Tag durchgeführt oder unterteilt? Und

welche Erfahrungen wurden mit dieser Art der Durchführung gemacht?

Durchführung: 1, 3, 4, 5, 6 in einer Therapiestunde,
Spaziergang (2) gleich danach, beim Begleiten zurück
in ihre Klasse.

Ist die Anleitung übersichtlich gestaltet? Wenn nicht, gibt es Änderungsvorschläge?

Anleitung ist klar, hilfreich für das Kind
waren die grossen Bilder, welche die entsprechende
Übung zeigten. Das Kind orientierte sich nach dem Bild,
machte die Aufgabe nach, und klebte begeistert das
Bildchen in sein Heft. Stolz zeigte sie das Heft
danach der Lehrerin!

1

Erfassung des motorischen Standes eines Kindes mit geistiger Behinderung
 Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
 Bachelorarbeit 2016

Nadja Schmid

Was ist bei der Anleitung verständlich und was muss geändert werden?

Die Anleitung ist verständlich.

Bei Übung 4 benutzte ich das Material, um zusätzlich Infos über räumliche Zusammenhänge zu erkennen (auf unter ...)

Welche zusätzlichen Informationen bräuchte es in der Anleitung?

Evtl. Anweisungen während der Übung, um zusätzlich Infos zur Kognition zu erhalten z.B. „Nimm 4 Stäbe;“ oder „Nimm einen blauen, gelben, roten und grünen Stab;“

Welches Material ist an Ihrer Therapiestelle nicht vorhanden? Was wurde statt dessen eingesetzt?

Material war vorhanden

Gibt es Vorschläge zur Abänderung des Materials? Sollte etwas weggelassen, ersetzt oder ergänzt werden?

Bei der Übung 5 habe ich farbige Stäbe mit farbigen Stabhalter benutzt; das Kind ordnet die entsprechende Farbe dem Halter zu.

Bei Übung 3 benutzte ich eine lange Matte sowie eine Katze (Stofftier), welche in Bauklötzchen liegt.
 N. liebt Katzen über alles; sie machte die Bewegung der Katze nach (das seitliche Rollen).

2

Erfassung des motorischen Standes eines Kindes mit geistiger Behinderung
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Bachelorarbeit 2016

Nadja Schmid

Wie viel Zeit wurde für die einzelnen Übungen durchschnittlich gebraucht? Konnte die Angabe von 10 Minuten eingehalten werden?

Für Übung 1 benötigte das Kind mehr Zeit, da es verschiedene Arbeitsschritte sind. Die anderen Übungen könnten unter 10 Minuten bewältigt werden.

Welche Schwierigkeiten und welche Vorteile gab es bei der Bearbeitung des Heftchens? (Arbeiten mit Röbi)

Das Kind hatte mit dem dünnen Papier Schwierigkeiten, mit der Schere der Linie entlang zu schneiden,

Was müsste geändert werden, damit die Grenzsteine der Entwicklung besser beobachtet werden können?

In der Arbeit mit dem Kind sind mir die Infos zur Kognition wichtig, welche gut mit diesem Beobachtungsbogen kombiniert werden könnten.

Welche Beobachtungspunkte konnten nicht gesehen werden und warum nicht?

Angaben zur Wahrnehmung von Formen und Farben, Handlungsabläufe, räumliche Zusammenhänge, Grössen und Mengen erfassen, Reihenbildung.

Erfassung des motorischen Standes eines Kindes mit geistiger Behinderung
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Bachelorarbeit 2016

Nadja Schmid

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Ausfüllen des Beobachtungsbogens und dem Auswerten gemacht?

Einfache Auswertungen. Den Beobachtungsbogen füllte ich mit Hilfe der Aufzeichnungen bzw. Videos (iPad) aus; zusätzliche Beobachtungen konnte ich so festhalten.

Ist das Ergebnis nützlich für die Weiterarbeit mit dem Kind? Was wäre wünschenswert, für die psychomotorische Arbeit mit dem Kind?

Das Ergebnis gibt einen Überblick des Entwicklungsstands. In der Weiterarbeit würde mir eine Bewertungsskala mit z.B. 0-1-2-3 besser dienen; das Kind hat gewisse Übungen teilweise gekonnt.

Weitere Beobachtungen:

Beim Ausführen der Übungen benutzte ich zusätzlich das iPad, um nachträglich die Sequenzen genau zu beurteilen und Therapieziele zu formulieren sowie den Entwicklungsstand im Abklärungsbericht festzuhalten.

Erfassung des motorischen Standes eines Kindes mit geistiger Behinderung
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Bachelorarbeit 2016

Nadja Schmid

Erfassung des motorischen Standes eines Kindes mit geistiger Behinderung

Fragebogen zur Evaluation des Erfassungsinstrumentes

Auszufüllen durch die Therapeutin, die die Beobachtungssituation durchgeführt hat.

Alter des Kindes zum Zeitpunkt der Durchführung:

⁹
~~10~~ jährig, Mädchen

Behinderung des Kindes (Diagnosen, IQ, sonstige Bemerkungen)

IQ: 73 schlechtes Arbeitsgedächtnis
Übergewicht

Wurde die Beobachtungssituation an einem Tag durchgeführt oder unterteilt? Und welche Erfahrungen wurden mit dieser Art der Durchführung gemacht?

Unterteilt in 2 Lektionen.

1 Lektion: Heften ausmalen + Schneiden
+ Kuschelecke

- Erzählen von zu Hause, ^{gutes} Gespräch, weil Kind fühlt sich wohl.

Ist die Anleitung übersichtlich gestaltet? Wenn nicht, gibt es Änderungsvorschläge?

Ja, ist übersichtlich. Nein

Erfassung des motorischen Standes eines Kindes mit geistiger Behinderung
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Bachelorarbeit 2016

Nadja Schmid

Was ist bei der Anleitung verständlich und was muss geändert werden?

Welche zusätzlichen Informationen bräuchte es in der Anleitung?

Wenn man den Test aufmacht für 2 Lektionen kann man beim Kuschelchen Teil bei Massage schauen mit Sandsäckchen z.B. ob das Kind die Körperseite kennt. Und im Fernm. Teil mit einem Tastspiel die taktile Wahrnehmung einbauen und Reminiszieren.

Welches Material ist an Ihrer Therapiestelle nicht vorhanden? Was wurde statt

dessen eingesetzt?

Plüschtiere habe ich selber mitgebracht. Jetzt noch gekauft.

Gibt es Vorschläge zur Abänderung des Materials? Sollte etwas weggelassen,

ersetzt oder ergänzt werden?

Du hast geschrieben, dass man je nach Kind noch ergänzen kann, das reicht so finde ich.

Erfassung des motorischen Standes eines Kindes mit geistiger Behinderung
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Bachelorarbeit 2016

Nadja Schmid

Wie viel Zeit wurde für die einzelnen Übungen durchschnittlich gebraucht? Konnte die Angabe von 10 Minuten eingehalten werden?

Spielkiste etwas länger, da auch noch Tactile-Spiel durchgeführt habe und habe die Kinder einen ganzen Turm bauen lassen.

Welche Schwierigkeiten und welche Vorteile gab es bei der Bearbeitung des Heftchens? (Arbeiten mit Röbi)

Ausmalen braucht Zeit. Je nach Kind länger als 10 min.

Schneiden: rund ist nicht ersichtlich. Man könnte den Ball rund ausschneiden

Was müsste geändert werden, damit die Grenzsteine der Entwicklung besser beobachtet werden können?

Nein

Welche Beobachtungspunkte konnten nicht gesehen werden und warum nicht?

Velo fahren oder/und die, welche nicht mehr entwicklungsgerem sind, wie z.B. Faustgriff. Dort kann man es einfach offer lassen z.B.

Erfassung des motorischen Standes eines Kindes mit geistiger Behinderung
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Bachelorarbeit 2016

Nadja Schmid

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Ausfüllen des Beobachtungsbogens und dem Auswerten gemacht?

Ankreuzen ist praktisch, Verhaltensbeob.
können festgehalten werden unter Beob.

1. Ist das Ergebnis nützlich für die Weiterarbeit mit dem Kind? Was wäre wünschenswert, für die psychomotorische Arbeit mit dem Kind?

1. Sicher, man sieht wo der Stand des Kindes ist sehr gut.
2. Man kann es indiv. erweitern, das ist gut. Qualitativ nicht quantitativ.

Weitere Beobachtungen:

Die Liste nach Laewen (Auswertung) finde ich sehr gut, für schwächere HPS-Kinder ist der Test gut geeignet.

Heft mit Käbli gibt dem Kind Anhaltspunkte und eine Struktur (Es weiss wo wir sind + was an der Reihe ist und wann es fertig ist.)

Gesprächsprotokoll des Evaluationsgespräches vom 21.12.2015

Anwesende: D.M., Psychomotoriktherapeutin
Nadja Schmid, Studierende

Angaben zum Kind

- Die Beobachtungssituation wurde mit einem Mädchen gemacht, das bereits in der Psychomotoriktherapie ist.
- Die Therapeutin erklärt, dass bei diesem Mädchen kein genauer IQ- Wert bekannt sei, denn das Mädchen verweigert jede Testsituation und kann daher nicht abgeklärt werden. Umso erfreulicher war, dass sie in der Beobachtungssituation nur einen kleinen Teil verweigerte.

Erfahrungen während der Durchführung

- Das Konzept ist sehr nahe an dem Arbeitsstil, den die Therapeutin führt. Sie fühlte sich deshalb während der Beobachtungssituation wohl und hatte nicht das Gefühl sich verstellen zu müssen.
- Das Kind hat die Aufgaben mit dem Fahrradfahren und dem Parcours zum Teil verweigert. Die Therapeutin schliesst dies auf die Verhaltensprobleme des Kindes zurück und denkt, dass die Aufgabe motorisch zu erreichen gewesen wären.

Umgang mit der Anleitung

- Der Fragebogen wurde als anspruchsvoll empfunden. Es war schwierig die Frage konstruktiv zu beantworten. Im Gespräch können nun einige Fragen noch gezielt besprochen werden.
- Die Anleitung ist klar und verständlich formuliert.

Erfahrungen mit dem Material

- Das Arbeiten mit dem Büchlein gab dem Kind Sicherheit und die nötige Struktur.
- Da kein Fahrrad ohne Stützräder an der Therapiestelle war, wurden stattdessen ein Trotinet und ein Dreirad eingesetzt.

Beobachtungsbogen und Auswertung

- Neben der Motorik konnten auch viele andere Sachen beobachtet werden. Zum Beispiel wie das Spielverhalten des Kindes ist. Ob es ein Spiel beginnen oder sich in einem Spiel vertiefen kann. Weitere Beobachtungen konnten auch im Bereich des Verhaltens gewonnen werden.
- Es stellte sich die Frage, wie der Beobachtungsbogen auszufüllen ist, wenn das Kind in der Motorik eigentlich schon weiter ist. Das Kind führt nicht genau die Bewegung aus die, die Aussage auf dem Beobachtungsbogen vorgibt, sondern bereits eine weiterentwickelte Bewegungsform. Es wurde dazu diskutiert, dass dann die Aussage mit ja beantwortet werden kann.
- Es stellte sich heraus, dass das Mädchen z.B. beim Treppensteigen spontan keinen Wechselschritt benutze. Wenn es darauf aufmerksam gemacht wird, kann es die Treppe im Wechselschritt gehen. Was soll nun auf dem Beobachtungsbogen notiert werden? Die Beobachtung, dass es den Wechselschritt kann oder diejenige Bewegung die es be-

vorzuzug, nämlich den Nachstellschritt?

Vielleicht könnte dazu noch eine Bemerkung auf dem Beobachtungsbogen notiert werden.

Weitere Beobachtungen und Bemerkungen

- Die Therapeutin empfand es als spannend, den Fokus einmal vorwiegend auf die Motorik zu lenken, da dies in der Therapiestunde aufgrund der Verhaltensauffälligkeiten nie der Fall ist. Es stellte sich heraus, dass die motorischen Schwierigkeiten dieses Kindes nicht vorwiegend sind.
- Die Psychomotoriktherapeutin erwähnt, dass diese Beobachtungssituation sinnvoll sei für eine erste Einschätzung. Sie empfiehlt jedoch nicht, sich nur auf diese Situation zu stützen. Weitere Beobachtungen in anderen Settings bieten andere Beobachtungsmöglichkeiten und sollten nicht ausgelassen werden.
- Die Psychomotoriktherapeutin macht die Erfahrung, dass die meisten Kinder, die in die Therapie kommen im Alter der Unterstufe sind. Daher findet sie die Altersspanne von 3 Monaten bis 6 Jahren angemessen. Sie beobachtet, dass ältere Kinder selten aus vorwiegend motorischen Problemen in die Therapie kommen.

Die Psychomotoriktherapeutin ist an diesem Konzept interessiert und würde sich gerne weiter damit auseinandersetzen.

21. Dezember 2015

Protokollführerin: Nadja Schmid

Gesprächsprotokoll des Evaluationsgespräches vom 28.12.2015

Anwesende: A. H., Psychomotoriktherapeutin
Nadja Schmid, Studierende

Angaben zum Kind

- Die Beobachtungssituation wurde mit einem Mädchen mit Down-Syndrom durchgeführt.
- Da das Mädchen noch nicht lange in der Schweiz ist, wurde der IQ noch nicht abgeklärt. Die Therapeutinnen sowie auch die Lehrpersonen sind sich einig, dass eine geistige Behinderung vorliegen muss.
- Das Kind spricht kein Deutsch und versteht die deutsche Sprache noch nicht sehr gut.

Erfahrungen während der Durchführung

- Das Mädchen hat motiviert mitgemacht.
- Das Verfahren bietet mit dem Heftchen und den Bildern, die zu den Posten gelegt werden können einen roten Faden. Das Ganze ist eine Einheit und das Kind hat eine Vorstellung davon, was von ihm verlangt wird. Es hat durch diese Struktur eine Ordnung und bekommt eine visuelle Klarheit, was bei geistig Behinderten Kindern sehr wichtig ist. Sie können somit das Geschehene und Erlebte besser Einordnen.
- Bei der Spielkiste hätte die Therapeutin mit diesem Kind lange verweilen können und noch sehr viel zu sehen bekommen.
- Das Durchführen an einem Stück dauerte etwa 60 Minuten. Für das Bearbeiten des Heftchens mit Ausmalen benötigte das Mädchen länger als zehn Minuten. Dafür waren alle anderen Aufgaben in einer kürzeren Zeit zu erledigen.

Umgang mit der Anleitung

- Die Anleitung ist verständlich geschrieben.
- Beim Auswählen des Materials sind Unsicherheiten entstanden, da keine klaren Materialvorgaben gemacht werden. Z.B. wieviele verschiedene Materialien sollen in der Spielkiste sein?

Erfahrungen mit dem Material

- Das Mädchen war fasziniert vom Heftchen. Dies ist eine schöne Idee, die den Kindern Sicherheit und Struktur gibt.
- Das Ausschneiden der letzten Seite klappte nur mit Hilfe. Das Papier war zu dünn und da das Gewicht des Heftes nach unten zog, knickte das Heft ein. Das Mädchen hat zum Malen mehrheitlich die linke Hand benutzt, beim Schneiden aber die Rechte. Das Heftchen ist für Linkshänder noch ungeeigneter.
- Das Rollen von der Bauch- in die Rückenlage wurde mit einer Stoffkatze vorgemacht. Das Kind war sofort bereit dies nachzumachen.
- Bei der Spielkiste hatte die Therapeutin den Eindruck, es sei viel Material. Doch während der Ausführung merkte sie, dass es sehr interessant war, wie das Kind an das Material heran ging.
- Bei den Bildern von Röbi ist der Therapeutin aufgefallen, dass dieser nur vier Finger hat. Sie findet, dass er körpernah, d.h. mit fünf Fingern gezeichnet werden sollte.

Beobachtungsbogen und Auswertung

- Bei den zusätzlich zu beobachtenden Punkten hätte sich die Therapeutin noch Punkte zur Kognition gewünscht, denn diese konnte auch sehr gut beobachtet werden.
- Dieses Verfahren bietet die Möglichkeit den Fokus auf verschiedene Bereiche zu richten. Z.B. kann zusätzlich das Verhalten, das Spiel oder auch kognitive Aspekte beobachtet werden. Bei einer solchen Anwendung findet die Therapeutin kein zusätzliches Verfahren mehr nötig.
- Die Therapeutin hat die Sequenz gefilmt und den Beobachtungsbogen anhand des Videos ausgefüllt. Dies ist sicher viel aufwändiger, es kann aber genauer und mehr beobachtet werden.
- Bei der Auswertung hat die Therapeutin vermisst, dass es keine genauere Einstufung gab. Eine feinere Beobachtung würde ein genaueres Bild geben. Z.B. konnte das Kind mit der Schere nicht der Linie nach schneiden und hatte noch Mühe mit der Haltehand. Doch es konnte diese Aufgabe ausführen, wenn auch noch nicht gut. Eine Einstufung in „kann es noch nicht, kann es ein bisschen, kann es mittelmässig, kann es gut“, wäre sinnvoll um besser am Kind anknüpfen zu können.
- Die grobe Beobachtung und Auswertung mit ja/nein bietet jedoch einen Überblick darüber, was die Schwerpunkte beim Kind sind.
- Die Therapeutin fragt sich, wie die Beobachtungen auszuwerten sind, wenn man die Situation mit demselben Kind zu einem späteren Zeitpunkt (z.B. Standortbestimmung) noch einmal macht aber dazu anderes Material wählt. (Zum Beispiel anderes Tastmaterial bei der Spielkiste) Sie schlägt deshalb vor, das Material mehr einzugrenzen und vorzugeben.

Weitere Beobachtungen und Bemerkungen

- Die Konzentration des Mädchens konnte aufrecht erhalten werden. Die Therapeutin vermutet, dass dies daran liegt, dass das Kind mitbestimmen konnte und visuell wahrnehmen konnte, was es schon alles gemacht hat (mit dem Aufkleben der Bildchen).
Dadurch bekommt das Ganze einen Charakter von einem Token-System. Die Therapeutin erwähnt, dass diese Beobachtungssituation sehr nahe am Teacch-Ansatz¹⁹ ansetzt.

28. Dezember 2015

Protokollführerin: Nadja Schmid

¹⁹ Dieser Ansatz wurde vor allem für Autisten entwickelt. In vielen heilpädagogischen Schulen wird dieser Ansatz bei allen Kindern angewendet. Weitere Informationen darüber: <http://www.autismus-online.ch/angebote/therapieplanung/teacch/index.html> [28.12.2015]

Gesprächsprotokoll des Evaluationsgespräches vom 7.1.2016

Anwesende: K.E., Psychomotoriktherapeutin
Nadja Schmid, Studierende

Angaben zum Kind

- Die Beobachtungssituation wurde in einer Zweiergruppe durchgeführt. Die Gruppe bestand aus einem Mädchen und einem Jungen, die zusammen die Psychomotoriktherapie besuchen. Der Beobachtungsbogen wurde für das Mädchen ausgefüllt.
- In den Akten stehen verschiedene IQ-Werte. Das Mädchen hat ein schlechtes Arbeitsgedächtnis und Lernschwierigkeiten. Obwohl zum Teil höhere Werte errechnet wurden, benimmt sich das Kind vorwiegend so, dass von einer leichten Intelligenzminderung ausgegangen wird.

Erfahrungen während der Durchführung

- Das Heftchen mit Röbi wurde ausgemalt und dauerte somit länger als 10 Minuten. Andere Aufgaben wie der Spaziergang, der Parcours oder die Aufgaben mit den Bällen dauerten dagegen weniger lange.
- Die Therapeutin hat die Kuschelecke sehr schön gefunden. Die Kinder kamen ins erzählen und spielten miteinander. Hier waren viele Beobachtungen zum Spielverhalten möglich.
- Während der Aufgabe mit der Spielkiste wurde noch ein Wahrnehmungsspiel eingebaut. Die Therapeutin findet schön, dass die Beobachtungssituation so dem Kind angepasst und noch erweitert werden kann.
- Die Aufgaben sind so in ein Spiel gepackt, dass sich die Kinder problemlos darauf einlassen.
- Die Aufgabe mit der Spielkiste kann ausgedehnt und nach Bedarf erweitert werden, so dass bereits damit eine ganze Lektion gefüllt werden könnte
- Es wurde geplant, dass die Beobachtungssituation in zwei Teilen gemacht wurde. Einerseits war dies organisatorisch nicht anders möglich und andererseits wollte sich die Therapeutin genügend Zeit nehmen um möglichst viele Beobachtungen machen zu können.

Umgang mit der Anleitung

- Die zusätzlichen Beobachtungen werden geschätzt und von der Therapeutin als wertvoll empfunden.

Erfahrungen mit dem Material

- An der Therapiestelle waren keine Plüschtiere vorhanden. Für die Beobachtungssituation wurden private Plüschtiere verwendet. Nach der Beobachtungssituation wurden an der Therapiestelle Plüschtiere angeschafft.
- Beide Kinder freuten sich über das Heftchen.
- Beim Schneiden ist das Rundschneiden nicht ersichtlich.

Beobachtungsbogen und Auswertung

- Die Therapeutin findet die Idee des Entwicklungsstandes gut. Es wird geschätzt, den

Entwicklungsstand erfassen zu können und anhand der Grenzsteine der Entwicklung auf das Entwicklungsalter einzuordnen.

- Beim Beobachtungsbogen ist die Frage aufgetreten, wie die Aussagen angekreuzt werden sollen, die aufgrund der Entwicklung nicht mehr beobachtbar sind. Zum Beispiel wendete das Mädchen beim Malen einen Drei-Punkte-Griff an. Der Faustgriff ist daher nicht beobachtbar, da es diesen nicht mehr anwendet.

Es wurde diskutiert, dass solche Aussagen, die nicht entwicklungsentsprechend sind, weggelassen werden können.

- Die Beobachtungspunkte scheinen sinnvoll und umfassend. Gerade weil sie ein grösseres Entwicklungsspektrum aufzeigen als andere Verfahren.
- Es gibt ausser dem Fahrradfahren wenige Beobachtungspunkte zur Koordination.
- Das Auswertungsblatt auf der ersten Seite des Beobachtungsbogens dient einer schnellen Übersicht. Da jedoch alles schon im Beobachtungsbogen ersichtlich ist, bräuchte es diese Auswertungstabelle nicht zwingend.

Weitere Beobachtungen und Bemerkungen

- Das Mädchen wurde von der Therapeutin über seine Kompetenzen über das Fahrradfahren erfragt.
- Nach der Durchführung der Beobachtungssituation weiss die Therapeutin, wo sie beim Kind ansetzen muss.
- Das Verfahren eignet sich gerade für Kinder, die motorisch schwächer sind. Für stärkere Kinder sind wenig detaillierte Beobachtungen ersichtlich. Für solche Kinder wären zum Beispiel Aussagen über differenziertere Bewegungsformen wie der Galopp oder verschiedene Sprungarten wünschenswert.

7. Januar 2016

Protokollführerin: Nadja Schmid
